

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

ГОУ ВПО

**«Донецкая академия управления и
государственной службы при главе
Донецкой Народной Республики»
кафедра менеджмента в производственной
сфере**

**«Менеджмент предприятий
промышленного региона»**

**Материалы региональной студенческой
научно-практической интернет-
конференции**

5 декабря 2017 года

Донецк 2017

ББК 65.050+67.3

М 55 Менеджмент предприятий промышленного региона: региональная студенческая научно-практическая интернет-конференция: материалы конференции. г. Донецк, 5 декабря 2017 г., ДонАУиГС / под ред. Жадана А.В. – Донецк : ДонАУиГС, 2017. – 59 с.

Основатель: Донецкая академия управления и государственной службы при главе Днейкой Народной Республики

Редакционный совет:

Дорофиенко В.В. – д. э. н., Беленцов В.Н. – д. э. н.,
Жадан А.В. – к. т. н., Довгань А.С. – к. гос. упр.

© Донецкая академия
управления и государственной
службы при главе ДНР, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Гавриленко В.М., Шестаков В.И. СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.....	5
Головко А.В., Кабанов А.Г., Тупилко А.Ю., Довгань А.С. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	8
Головко А.В., Папа-Дмитриева И.И. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	11
Горгоцкая М., Елишенкова А.А. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	13
Горовая Т.С., Перевозникова Е.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	15
Дзюба А., Довгань А.С. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	17
Дзюба А., Папа-Дмитриева И.И. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА.....	20
Долекорей А.В., Довгань А.С. ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА.....	22
Долекорей А.В., Довгань А.С. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА ДНР.....	24
Кирсанова И.Э., Кретьова А.В. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК НОВАЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА.....	27
Крючков В.В., Довгань А.С. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	29
Матвеев Д.М., Петрова И.В. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	32
Мусачихин С.Д., Петрова И.В. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.....	34
Нагопетьян М.Х., Довгань А.С. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА.....	37

Петрова А.В., Жадан А.В. РАЗРАБОТКА ВОПРОСА ПО ОЦЕНКЕ НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	39
Полозкова Е.В., Довгань А.С. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.....	41
Романенко М.В., Довгань А.С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА	44
Сукач М.С., Довгань А.С. ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	46
Узун А.А., Довгань А.С. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА.....	49
Узун А.А., Довгань А.С. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКА.....	51
Устинов В.М., Беленцов В.Н. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК.....	54
Ясинская Е.О., Новикова Б.Э., Кретьова А.В. ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	56

СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Гавриленко В.М., ММ – 16м
Шестаков В.И., к.мед.н., доцент

Происшествия разной степени опасности, природные катастрофы, технические аварии нарушают обычное течение жизни граждан, оказывают неблагоприятное влияние на состояние общественного здоровья и ухудшают качество жизни населения.

Современный мегаполис подвержен риску возникновения чрезвычайных ситуаций до 17,5 случая на 1 млн. населения ежегодно, которые приводят к ранениям и увечьям граждан и, зачастую, к гибели.

Ситуации, создающие угрозу жизни населению ДНР, их производственной, хозяйственной и другим видам деятельности, являются постоянной составляющей повседневной жизни нашего региона. Неустранимые негативные последствия производственной деятельности, опасные явления сегодняшнего дня, создают угрозу населению и работающему контингенту.

Система медицинского обслуживания населения предназначена для устранения последствий чрезвычайных ситуаций и сохранения человеческой жизни и нормальной безопасной жизнедеятельности всех категорий граждан.

Готовность к экстренному медицинскому реагированию на чрезвычайные происшествия обеспечивается эффективной работой городского территориального центра медицины катастроф и системой медицинского обслуживания населения при чрезвычайных ситуациях, и все медицинские учреждения.

Стационарные и амбулаторные медицинские учреждения являются звеном системы медицинского обслуживания населения, куда поступают пораженные люди после катастроф, аварий и стихийных бедствий. Правильная организация деятельности медицинских специалистов определяет результативность усилий по ликвидации негативных последствий аварий, несчастных случаев и способствует социальной стабильности жизнедеятельности населения региона.

Реальные события создали условия для ускоренного развития методологии медицинского обслуживания населения при чрезвычайных ситуациях, включая и разработку медико-санитарных аспектов деятельности медицинского персонала, систему здравоохранения в целом, способствует повышению уровня сохранения общественного здоровья и его улучшения.

Необходимость совершенствования деятельности медицинских учреждений связана с конкретными обстоятельствами на территории ДНР,

определяющими тактические и стратегические перспективы развития современного общества и здоровья его населения.

Ежегодно в ДНР регистрируется более ста крупных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В ликвидации их последствий участвуют конкретные медицинские организации, для которых вопрос организации поддержания или сохранения общественного здоровья при чрезвычайных ситуациях является актуальным.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что, возникая в любой сфере деятельности, чрезвычайная ситуация всегда имеет свои последствия, и в этих условиях спасение человеческой жизни является главным.

Временной фактор оказания медицинской помощи является определяющим, поскольку известно, что оказание медицинской помощи в течение первого часа, позволяет вернуть к жизни до 90% пострадавших людей [2].

В результате действия чрезвычайных угроз и рисков вовлекаются значительные людские, материально-технические и организационные ресурсы. Необходимость организационного совершенствования деятельности системы медицинского обслуживания населения состоит в реструктуризации и концентрации сил и средств для обеспечения готовности к действиям в экстремальных ситуациях.

Медицинское обеспечение является важным компонентом системы организационных мероприятий в регионе по предотвращению и снижению влияния чрезвычайных ситуаций на здоровье населения.

Основными задачами в вопросах организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:

- розыск пораженных, извлечение из-под завалов, из очагов пожаров, транспортировка с зараженного участка местности, оказание первой медицинской помощи на месте поражения;
- предоставление необходимой информации для обеспечения готовности органов управления к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- сбор, обработка, обмен и предоставление информации;
- участие в осуществлении государственной экспертизы, надзора и контроля в условиях чрезвычайных ситуаций;
- рациональное использование ресурсов для обеспечения работы специализированных организаций и учреждений;
- разработка и осуществление мероприятий в рамках социальной защиты населения, гуманитарных акциях, обеспечении реализации гражданами своих прав и обязанностей в защите от чрезвычайных ситуаций;
- постоянное совершенствование единой системы медицинского обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- прогнозирование и оценка медицинских, экономических и гуманитарных последствий чрезвычайных ситуаций;

- научно-исследовательская работа по совершенствованию деятельности формирований и учреждений соответствующего профиля;
- международное сотрудничество в области медицинского обслуживания населения при чрезвычайных ситуациях.

Система медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях должна быть представлена в следующих аспектах:

- гуманитарный аспект. Спасенные люди и своевременное восстановление их здоровья вносит большой вклад в экономику и жизнедеятельность региона;
- временной аспект. Быстрое ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, своевременное медицинское обслуживание населения после чрезвычайных ситуаций, ускоряет процесс затухания опасных факторов;
- психологический аспект. При адекватной системе медицинского обслуживания населения при чрезвычайных ситуациях, люди чувствуют себя более уверенно и продолжают эффективно трудиться;
- стабилизационный аспект. При эффективной работе системы медицинского обслуживания населения при чрезвычайных ситуациях, население работает с меньшими потрясениями, что в меньшей степени затрагивает экономику, нет потерь переходного процесса;
- социальный аспект. Эффективная деятельность системы медицинского обслуживания населения при чрезвычайных ситуациях снижает социальное напряжение и облегчает деятельность людей;
- образовательный аспект. Подготовленные специалисты системы медицинского обслуживания населения при чрезвычайных ситуациях могут оказать гораздо больше помощи и больше влияния на процесс и результаты ликвидации чрезвычайных ситуаций, чем люди, чей образовательный уровень оказался недостаточным.

В основе организационного и управленческого преобразования системы медицинского обеспечения населения должны быть выделены следующие мероприятия: организационные, профессиональное обучение, психологическая подготовка специалистов, подготовленные сотрудники по программе психологического восстановления утраченных функций у пострадавших, включение в врачебные бригады медицинских психологов, подготовка документация, внедрение в практику процедуры предварительной психологической сортировки пациентов, регулярное наблюдение за пострадавшими пациентами самоотверженная работа персонала при чрезвычайных ситуациях.

Новые подходы в управлении позволят упорядочить ресурсное планирование больницы, привести его в соответствие с потребностями большого города в стационарных медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание населения при чрезвычайных

ситуациях. Определить возможность прогнозировать задержку в поступлении ресурсов, улучшить работу с персоналом и пациентами после чрезвычайных ситуаций, обеспечить улучшение деятельности стационарной медицинской организации в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций.

Приказом Министерства чрезвычайных ситуаций №712 от 26.07.2016 утвержден Порядок организации работы консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям[1] и определена тактика оказания медицинской помощи.

Выводы. Качественное медицинское обслуживание при массовом возникновении пострадавших позволит поднять общий уровень состояния здоровья населения в ДНР.

Литература:

1. Об утверждении Порядка организации работы консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям: Закон №712-ІНС Донецкой Народной Республики от 26.07.2016 года. –Режим доступа: <http://gisnra-dnr.ru/nra/0019-712-20160726/>.

2. Марданов Р. Скорая помощь при катастрофе / Р Марданов. М.: «РГ-Наука», 2008. - №34. – С.11 -14.

3. Парубов А.И. Организационно-правовое обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в региональных подсистемах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: автореф. канд. юрид. наук / А.И. Парубов. — Саратов, 2002. — 26 с.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Головко А.В., ЭМ-14-1
Кабанов А.Г., ПМ-16м-1
Тупилко А.Ю., ПМ-16м-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Экономический кризис и усиление конкурентной борьбы требуют от донецких предприятий комплексного подхода к формированию конкурентных преимуществ и реализации высокоэффективной конкурентной стратегии [3].

Исследованием проблем повышения конкурентоспособности и развитием стратегий занимаются такие отечественные и зарубежные исследователи: И. Ансофф, П. Друкер, Б. Карлоф, М. Портер, Дж. Стрикленд, В.Е. Реутов, И. С. Должанский, Л. Г. Ильясова и другие.

Цель тезиса. Теоретический анализ конкурентоспособности предприятий Донбасса, а также рассмотрение путей повышения их конкурентоспособности.

Основной задачей современных промышленных предприятий является создание конкурентоспособного производства обеспечивающего успешную реализацию продукции на внутренних и внешних рынках сбыта. Решение такой задачи позволит выполнить главную цель предприятия — эффективное прибыльное (рентабельное) его функционирование [1].

Основным показателем конкурентоспособности продукции для предприятия может служить его экспортная составляющая, т.е. количество продукции, реализуемое на внешних рынках. Поскольку на сегодняшний день требования на внешних рынках остаются более высокие, чем требования предъявляемые потребителями на внутренних рынках. В связи с этим особую роль на предприятии играет создание экспортного потенциала, анализ факторов, определяющих возможности расширения и повышения эффективности ВЭД.

Повышение конкурентоспособности предприятия и увеличение его части на рынке, можно достичь с помощью следующих мероприятий:

представление на рынок новых видов продукции;

снижение цен на продукцию или услуги;

реклама более привлекательных видов товаров;

продажа товара через большее количество торговых представителей и

т. д.

Одним из наиболее эффективных способов повышения конкурентоспособности предприятия является внедрение инноваций [5]. В классическом определении Шумпетера Й. есть пять видов инноваций:

1) инновации, следствием которых является производство нового продукта, который имеет качественно новые особенности по отношению к уже существующим;

2) новый подход к коммерческому использованию продукции, без существенного изменения технологии ее производства;

3) выход на новые рынки сбыта отрасли, независимо от того, существовал этот рынок раньше или нет;

4) использование новых источников сырья и полуфабрикатов;

5) изменение организационных и институциональных форм, следствием чего может быть, например, создание монопольного положения или ослабления монопольной власти другого предприятия.

Обеспечение уровня высокой конкурентоспособности означает, что все ресурсы, которые использует предприятие, более производительные и приносят большую прибыль, чем его рыночные конкуренты [2]. Из этого следует, что предприятие занимает стабильное место на рынке товаров и услуг и его продукция пользуется постоянным спросом потребителей. Руководство предприятия должно уметь прослеживать изменения, происходящие в условиях хозяйствования, и проводить различные преобразования в политике ведения производства и реализации товаров. Такими преобразованиями могут быть: диверсификация производства,

выход на новые рынки, изменение товарной политики, изменение организационно-правового статуса предприятия, создание совместных производств, внедрение новых технологий, модернизация форм сбыта продукции.

На сегодняшний день, несмотря на трудное время, промышленные предприятия ДНР явно оживают. Они используют от 1 до 40% своих производственных мощностей, что дает возможность им оставаться на плаву. Среди предприятий машиностроения порядка 50% было повреждено обстрелами, в химической и фармацевтической отрасли – порядка 10–15%, в металлургической – порядка 20–25%. В целом по республике обстрелами повреждено около трети предприятий. Однако восстановление их способствует дальнейшему развитию промышленных предприятий.

Для нормального функционирования предприятия необходимо проанализировать положение на внутреннем рынке, определить рентабельность предприятия, выяснить причины, из-за которых организация уступает конкурентам и проделать ряд мероприятий для повышения конкурентоспособности:

- внедрение систем менеджмента качества;
- постоянное обновление технической базы;
- повышения квалификации персонала;
- осуществление маркетинговой деятельности;
- расширение ассортимента продукции;
- создавать дилерские связи;
- заключение контрактов на долгосрочной основе [4].

Литература:

1. Мескон, М. Основы менеджмента : учеб. пособие / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ., под ред. О. И. Медведь. – Изд. 3-е. – М. : ИД Вильямс, 2012. – 672 с.
2. Портер, М. Конкуренция : учеб. пособие / М. Портер ; пер. с англ. О. Л. Пелявского и др. ; под ред. Я. В. Заболоцкого . – М. : ИД Вильямс, 2010. – 592 с.
3. Гурвич, В. Конкурентоспособность – в массы / В. Гурвич // Вопросы экономики. – 2006. – № 6. – С. 4.
4. Дугельский А.П. Реформирование организационных структур производства / А.П. Дугельский // ЭКО. - 2012. - №9. - С. 120-134.
5. Еленева Ю.Я. Разработка и внедрение системы обеспечения конкурентоспособности в комплексе "предпринимательское дело" / Ю.Я. Еленева // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - №8. - С. 14-27

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**Головко А.В., ЭМ-14-1
Папа-Дмитриева И.И., ст.преп.**

Актуальность данной темы обусловлена тем, что лес для Донецкой Народной Республики играет огромную роль, так как регион всегда был и остается крупным промышленным центром, с высокой плотностью транспорта и населения. Для такого рода регионов лес выступает основным регулятором равновесия биосферы: задерживает пыль, очищает воду при испарении, снижает шум, смягчает вредоносность ядовитых химических загрязнений, является центром рекреации жителей городов, домом для большого количества животных и птиц, проживающих в регионе.

Проблемы устойчивого функционирования лесного хозяйства республики не теряют своей актуальности и требуют незамедлительного решения.

Два с половиной - три века назад площадь республики была покрыта лесами на 48 %. Сегодня её лесистость в десять раз меньше и составляет всего 4,8 %. За три века в результате неразумного хозяйствования человек превратил Донецкий край в сплошную степь. Лесистость в северных районах, где находятся пойменные леса в долине Северского Донца составляет 29 % территории, в южных, чисто степных районах таких, как Новоазовский, Першотравневый, Тельмановский она не превышает 3 % [1].

Функцию защиты и охраны лесов республики осуществляют государственные предприятия лесного хозяйства, которые в свою очередь представлены лесхозами и лесничествами, подчиняющиеся главному управлению лесного и охотничьего хозяйства. Основные направления экологической деятельности которых состоят в следующем:

- проведение мероприятий по восстановлению лесов, повышению их продуктивности; создание насаждений из быстрорастущих и технически ценных древесных пород, которые в кратчайшие сроки дают большое количество древесины народному хозяйству; осуществление мер по замене малоценных низкопродуктивных насаждений на высокопродуктивные;

- сохранение и улучшение состояния водоохраных и защитных лесов; улучшение состояния и повышение продуктивности лесов с проведением для этой цели санитарных рубок и рубок ухода за лесом;

- охрана лесов и защитных лесонасаждений от незаконных рубок;

- Охрана лесов и защитных лесонасаждений от пожаров, осуществление противопожарных мероприятий;

- учет и организация побочного пользования в гослесфонде;

- обеспечение наиболее рациональной разработки и использования по назначению древесины, получаемой от рубок, ведение сельского хозяйства;

- контроль и оказание технической помощи лесопользователям в деле

полезашитного лесоразведения и ведения хозяйства в лесах, находящихся в ведомственном пользовании;

учет государственного и охотничьего фонда и регистрация всех изменений в его составе;

ведение заповедного дела;

Осуществлению основной деятельности по охране и сохранению лесного фонда региона лесхозам и лесничествам мешают ряд проблем, среди которых:

изношенность основных фондов промышленной и транспортной инфраструктуры;

недостаточная сформированность институтов гражданского общества в сфере охраны окружающей среды;

интенсивное усыхание леса;

большое количество незаконных рубок;

засорение лесонасаждений твердыми бытовыми отходами;

незначительные штрафы за нарушения лесного законодательства;

военные действия на территории республики.

Многие из выше перечисленных проблем могут быть решены только на республиканском уровне, путем изменения законодательства и ужесточения мер.

На уровне лесхозов и лесничеств возможно решение проблемы усыхания и вырубки леса, а также проблемы формирования общественных экологических организаций.

Так как в регионе немаловажное значение имеет процесс рационального использования и восстановления лесного фонда, в целях охраны лесов необходимо: экономное и более полное использование древесины, идущей на нужды народного хозяйства; защита лесов от пожаров, вредителей, других неблагоприятных природных факторов; правильное нормирование рубок.

К сожалению, в обществе отсутствует экологическая культура, что крайне негативно влияет на качество лесных ресурсов региона. Так 85% случаев лесных пожаров происходит от безграмотного поведения человека.

За рубежом экологическое воспитание вопрос не новый. Во многих странах им занимаются уже в детских садах в возрасте детей от трех лет. В Болгарии детей знакомят с процессами в окружающей среде посредством игр, в Финляндии – проводят экскурсии по природным объектам, в Норвегии – открыт Центр Экологии, который занимается экологическим образованием населения. Во многих странах Европы предмет экология является обязательным для изучения школьников и студентов, работают институты проблем природоохранного воспитания и обучения.

Современная экологическая ситуация в ДНР побуждает к деятельности в сфере экологического воспитания общества. Основной целью образования в области окружающей среды является формирование

экологической культуры личности как формы регуляции взаимоотношений человека с природой.

Литература:

1. Kuskov A. E. 2001. Fundamentals of ecology: Textbook. allowance. - Donetsk: don state a academy Management, – 511 p.

**ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЛЕКСЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ**

**Горгоцкая М., ПМ-16м-1
Епишенкова А.А., к.гос.упр., доц.**

В диалектике своего существования любое промышленное предприятие как организация устанавливает баланс между проблемами своего функционирования и целями развития. Любая организация, останавливая свое развитие, прекращает свое существование, но с другой стороны решение проблем функционирования создает мощный базис организационного развития. Тем самым существует главное противоречие функционирование организации обеспечивает ее стабильность существования и накопление потенциала, но стремиться противодействовать любым изменениям в работе предприятия, реализация целей организационного развития обостряет проблемы функционирования и в краткосрочной перспективе дестабилизирует множество элементов структуры управления.

В контексте осуществления управленческих мероприятий организационного развития целесообразно рассматривать не любые изменения в деятельности предприятия, а лишь целенаправленные и строго контролируемые. Преобразования в деятельности организаций сопряжены с действием комплекса идей антикризисного управления, стратегического, инновационного менеджмента и креативного менеджмента. Понятие «преобразование» по объему и содержательной специфике не является синонимом «изменение». «Преобразования – сознательно осуществляемые изменения, которые создают новые условия и возможности эффективного развития организации. Это управляемые и целесообразные изменения» [1, с.30]. Таким образом, не всякие изменения можно назвать преобразованием, а вот в основе стратегии, инноваций и определяющей содержание проектов по совершенствованию организации находятся преобразования. Исходя из чего типология преобразований отражает понятия «стратегия», «инновация», «проект» и соотносится с ними как общее и конкретное. Например, преобразования могут быть стратегическими, но не содержать инновационной составляющей. Преобразования являются результатом управленческих действий в сфере развития организации.

Современные тенденции развития менеджмента обуславливают

рассмотрение преобразований как комплекса управляемых изменений антикризисных программ. Проблемы развития современного управления рассматривают фактор преобразований как элемент комплекса формирования стратегии поведения организации на рынке, основанной на инновациях, с учетом требований антикризисного развития. Преобразования отвечают за качество развития в стратегическом управлении организацией.

Преобразования необходимы для формирования стратегической программы развития в соответствии с принятой целью организация. Цель интегрирует преобразования и повышает эффективность менеджмента. Для преобразований затрачиваются ресурсы организации, их размер определяется характером и масштабами преобразований, даже иногда могут не привлекаться дополнительные ресурсы, а изыскиваться путем перераспределения, изменения порядка использования или реструктуризации.

С позиции кризиса промышленного предприятия целесообразно рассмотреть комплекс системного преобразования, отличительной особенностью которого является то, что оно не является частью ее повседневного делового цикла. Системное преобразование предполагает переживание организацией кризиса, оно должно быть направлено на повышение эффективности системы в целом и характеризуется повышенным риском при его осуществлении.

«Под системным преобразованием понимается этап процесса стратегического развития, обеспечивающий комплексную адаптацию организации к изменениям внешней и внутренней среды посредством радикальных преобразований процессов, структуры и технологий в специально сформированных кризисных условиях. В процессе системного преобразования решаются задачи повышения долгосрочной способности к развитию организации и роста ее адаптивности к внешним условиям» [2, с.10].

Системное преобразование осуществляется в виде модернизации, реконструкции, реорганизации, реформирования, трансформации, реинжиниринга и реструктуризации. Преобразования являются средством повышения организационного потенциала деятельности за счет поиска новых комбинаций различных типов менеджмента, их дифференциации и интеграции. Преобразования подстегивают деловую активность на основе ускорения развития и ощущения обновления. Поскольку преобразования осуществляются не в отдельности, а в некоторой системе, включающей преобразования отдельных элементов стратегического, инновационного, креативного менеджмента, управления проектами и антикризисного управления, то это дает синергетический эффект развития организации. Формой выражения синергетического эффекта преобразований выступает особое качество развития организации и особое качество управления этим

развитием.

Промышленное предприятие в бизнесе, как, впрочем, и любая организация, представляет собой такое образование (или даже организм), которое имеет собственную логику развития, свои закономерности, свою статику и динамику. Для бизнеса при этом чрезвычайно важным является возможность сохранять баланс между происходящими в ней изменениями и необходимостью устойчивости в каждый период времени. Сохранению этой устойчивости способствует наличие связи идеи организации, родившейся в прошлом, и ее миссии в настоящем и будущем, продуманная стратегия развития, которая служит основой для построения всех организационных процессов и механизмов.

Преобразования, конечно, если они не ошибочны и не представляют неадекватных целей, всегда определяют движение вперед. Они невозможны без видения будущего, стратегии и приоритетов.

Литература:

1. Коротков, Э. М. Управление изменениями: учебник и практикум для академического бакалавриата / Э. М. Коротков, М. Б. Жернакова, Т. Ю. Кротенко. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 278 с. – Серия : Бакалавр. Академический курс.

2. Дюжилова, О.М. Концепция антикризисного управления организацией в условиях системных преобразований / О.М. Дюжилова // Транспортное дело России. – 2011. – С.10-12.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

**Горовая Т.С., ПМ-17М-1
Перевозникова Е.В., к.э.н., доц.**

Актуальность темы обусловлена тем, что любая производственная деятельность сопровождается воздействием на окружающую среду. Развитие современного производства на основе достижений научно-технического прогресса привело к резкой интенсификации использования природных ресурсов, применению мощных средств воздействия на природу, качественному изменению соотношения сил между производительными силами и природой. По мере роста потребности в сохранении и улучшении состояния окружающей среды в организации любого масштаба возникает потребность грамотного управления своей природоохранной деятельностью. Сегодня как никогда, для того чтобы предприятие было успешным ему необходимо соблюдать все экологические требования.

Природоохранная деятельность объединяет все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение и ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на окружающую природную среду,

сохранение, улучшение и рациональное использование природно-ресурсного потенциала. Это создание и внедрение, безотходных, энергосберегающих технологий, строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств, размещение предприятий и систем транспортных потоков с учетом экологических требований, контроль за состоянием природной среды и т.д. [1].

Природоохранная деятельность базируется на определенных принципах: 1) плановость и комплексность; 2) региональность; 3) приоритетность и относительная оптимальность; 4) неразрывность производственных проблем с экологическими [2].

Функции управления в этой области состоят, прежде всего, в планировании природоохранных мероприятий, эксплуатации основных природоохранных фондов и контроле за выбросами загрязнений. В первую очередь определяется степень выполнения плана по всем разделам и подразделам, выявляются причины отклонений от плановых заданий, анализируется полученный природоохранный эффект [3]. В качестве исходных данных для разработки плана по охране окружающей среды на последующий период (год или более длительную перспективу) рассматриваются:

- прогноз состояния окружающей среды в районе расположения предприятия;
- региональные экологические программы (планы действий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды областей, городов, районов);
- комплексные планы экономического и социального развития территории;
- территориальные комплексные схемы охраны природы;
- стратегия и перспективы развития предприятия;
- данные научно-технической информации;
- предложения рабочих, специалистов, служащих, общественных экологических организаций [4].

Как правило, в планах находят отражение следующие аспекты природоохранной деятельности:

- разработка и совершенствование технологических процессов с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду;
- строительство, реконструкция и оборудование природоохранных и ресурсосберегающих объектов; содержание и эксплуатация очистных сооружений и утилизационных установок, повышение эффективности их использования; планируемое снижение (при расширении производства возможно увеличение) выбросов (сбросов, отходов) по отношению к базовому году;
- разработка экологического паспорта предприятия;
- контроль за работой природоохранных объектов;

- экологический аудит и др. [5].

Определяются: общая сумма природоохранных затрат; источники финансирования (собственные природоохранные фонды, местные бюджеты и др.); сроки начала и окончания работ; поквартальное освоение средств; ожидаемый природоохранный эффект.

Из сути проведенной работы следует, что оценка и планирование природоохранной деятельности на предприятии занимает важное место на всех уровнях управления экономикой: она выступает неотъемлемым слагаемым государственной политики и во все возрастающей степени учитывается в экономических механизмах функционирования предприятий.

Литература:

1. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования / Т.П. Трушина. - М.: Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 386 с.

2. Мамин Р.Г. Безопасность природопользования и экология здоровья: Учеб.пос. /Р.Г.Мамин. – М.: Изд-во ЮНИТИ, 2003. –238с.

3. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник / М.М. Бринчук / Юрист. - 2007г. -670 с.

4. Бобович Б.Б. Управление отходами. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.ecoindustry.ru/literature/view/724.html#> (дата обращения: 09.10.2017).

5. Ростовщикова Е. А. Природоохранная деятельность в Российской Федерации: стимулы развития. [Электронный ресурс]/Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/80/14519/> (дата обращения 09.10.17).

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Дзюба А., ЭМ-14-1

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

В современных условиях рыночных отношений на международном рынке чрезвычайно важна сертифицированная система качества продукции на производственном предприятии. Интегрированный механизм управления, который предназначен для достижения целей со стороны качества и для минимизации всех видов потерь в производственных циклах. Развитие теории управления, применение компьютеров, системный анализ, прикладные методы математики и кибернетики открыли новые возможности в направлении экономических исследований.

Для поддержания конкурентоспособности и высокого качества произведенной продукции, на предприятии необходимо внедрять новые технологии и одновременно контролировать качество продукции в течение производственного цикла.

Целью является изучение методов мониторинга и контроля качества

продукции на промышленных предприятиях.

Для эффективного управления качеством на предприятии должен четко определяться объект управления, то есть явления, которые позволяют лучше понять и организовать весь процесс.

Объект управления – это само качество продукции. Объектом может служить конкурентоспособность, технический уровень, характеристика или совокупность характеристик продуктов.

Задачей управления является обеспечить высокий уровень качества продукции с учетом экономических интересов как производителя так и потребителя, а также безопасность и экологичность продуктов. Результат будет зависеть от того, какой набор свойств и уровень качества будет выбран, и для достижения и обеспечения задуманного результата, эта комбинация и этот уровень соответствовали характеру потребителя.

Субъект управления - руководящие органы всех уровней и отдельные лица, обеспечивающие достижения и поддержания планируемого качества продукции.

Методы и средства управления - способы, с помощью которых управление влияет на производственный процесс.

Управление качеством использует четыре типа методов:

– экономические методы, они направлены на создание экономических условий, которые побуждают проектные, технологические и другие подразделения изучать потребительский спрос, производить и поддерживать продукты, отвечающие потребностям и запросам.

– методы материальных стимулов, которые с одной стороны являются стимулом рабочих для создания и производства высококачественной продукции, а с другой - для возмещения ущерба, понесенного из-за низкого качества производимого продукта.

– организационные и административные методы реализуются с использованием набора обязательных указаний, приказов и инструкций лидеров.

– образовательные методы, которые влияют на сознание, настроение участников производственного процесса, мотивируют их на качественную работу и точную реализацию специальных функций для контроля качества продукции.

Выбор методов управления качеством и поиск наиболее эффективных их комбинаций - один из творческих моментов в создании систем управления, поскольку они влияют на людей, которые участвуют в разработке и производстве продукции.

Средства управления включают офисное оборудование (компьютеры), коммуникации, которые используют органы или лица, которые контролируют выполнение специальных функций в системе управления качеством.

Управление качеством на предприятии организовывается одним из

двух способов. Первый способ - четкое распределение функций и задач контроля качества продукции среди существующих отделов и сотрудников, периодическое рассмотрение функций и задач для повышения подотчетности.

Второй, помимо первого способа, включает распределение общей ответственности за координацию и создание специального органа - отдела управления качеством. На этот отдел возлагаются многие специальные функции для контроля качества продукции.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества первого варианта заключаются в том, что все участники производственного процесса несут ответственность за качество. Недостатком является то, что ряд координационных функций никогда не выполняется, он не решает организационных и методологических вопросов общего характера.

Второй вариант не имеет этого недостатка, так как сотрудники знают, что на предприятии есть специальный отдел, который отвечает за качество, и поэтому он должен решать все проблемы, связанные с качеством.

В любом случае общее управление системой управления качеством должно возглавляться руководством, ответственным за всю деятельность предприятий и экономический результат, который может быть низким в условиях рыночной экономики, если продукты будут недостаточного качества.

Современное расширение рынка влияет не только на качество продукции, но и на подходы к управлению качеством. Появление термина «общее управление качеством» (Total Quality Management - TQM) является результатом взаимосвязи западной и восточной точек зрения по проблемам качества.

TQM - культура организации производства, направлена на удовлетворение потребностей потребителей на основе постоянного совершенствования.

Система управления качеством продукции представляет собой сочетание экономических, правовых и других факторов, которые влияют на качество. С помощью системы нововведений можно избежать застоя в развитии комплексного подхода к качеству. В системах качества инновации делятся на две группы:

- функциональные;
- системные.

Функциональные инновации выполняют одну конкретную функцию управления качеством, и не требуют структурных изменений в системе.

К системе относятся нововведения, которые относятся к нескольким функциям управления качеством и определяют необходимость изменений в содержании элементов системы.

Системные инновации более эффективны по масштабу влияния на

качество, и по величине экономических результатов по улучшению качества.

На рынке очень важно объективно оценивать не только качество продукта, но и систему управления качеством в целом. Наличие производителей эффективной системы управления качеством является еще одной гарантией стабильности качества выпускаемой продукции.

Литература:

1. Аристов О.В. Управление качеством : учеб. пособ. для вузов / О.В. Аристов. – М. : ИНФРА-М, 2003.

2. Гостев В.И. Методы управления качеством продукции: крупносерийное массовое производство / В.И. Гостев. – М. : Машиностроение, 1980.

УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Дзюба А., ЭМ-14-1

Папа-Дмитриева И.И., ст.преп.

Для малолесных регионов, к которым принадлежит и Донецкий регион, главной целью является поддержание в надлежащем состоянии существующие искусственные и естественные лесонасаждения.

Проблема падения лесистости в южных регионах России стала остро еще в 19 веке. Уже тогда ученые отмечали, что в следствии активной вырубке лесов и организации сельскохозяйственного производства «леса, защищавшие местность от размыва и ветров, скоплавшие снега, способствовавшие сохранению почвенной влаги, а, вероятно, и поднятию горизонта грунтовых вод, охранявшие ключи, озера и реки от засорения, уменьшавшие размеры и удлинявшие продолжительность весенних водополей, – это, можно сказать, важнейшие, наиболее надежные и верные регуляторы атмосферных вод и жизни наших рек, озер и источников местами уменьшились в 3 – 5 и более раз» [1].

Последовавшие за этим годы с часто повторяющимися засухами и суховеями в степных и лесостепных районах Донбасса наносили сельскому хозяйству значительный ущерб. Поэтому в середине прошлого века было принято решение о создании системы полезащитных лесонасаждений. Был определен следующий комплекс лесонасаждений: крупные государственные защитные лесные полосы по водоразделам и берегам рек; лесные полосы на пахотных землях колхозов и совхозов, посадка леса по оврагам, балкам; облесение песков; облесение неосвоенных или неудобных земель; лесовосстановление в колхозных лесах [1].

Данные действия позволили южные регионы защитить от летних суховеев и зимних ветров, которые в определенные года снимали до 12 см. почвенного покрова.

Созданные в прошлом веке лесные полосы и лесные массивы в

настоящий момент находятся в крайне плачевном состоянии. В качестве основных проблем можно отметить следующие: незаконная рубка и вывоз леса, превращение лесополос в свалки мусора, гибель насаждений от вредителей, засыхание лесных насаждений и т.д.

Для обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства, необходимо поддержание жизнеспособности лесных экосистем, охранять и обеспечивать экологическую их замкнутость, сохранять и увеличивать биологическое разнообразие лесных экосистем, способствовать рациональному использованию лесов, совершенствовать инструменты экологической политики региона.

Решению данного комплекса проблем мешает недостаток инвестиций. Лесная отрасль мало привлекательна для инвестиций в силу большого числа некоммерческих рисков, связанных с политической нестабильностью. Проблема осложняется неустойчивостью показателей финансово-экономической деятельности предприятий лесной промышленности, около половины которых являются убыточными и находятся на грани разорения.

Считается, что среди мер, которые смогут улучшить состояние лесного хозяйства Донецкого региона наиболее эффективными являются:

введение в действие зонально-технологических нормативов на проведение рубок;

осуществление мероприятий по благоустройству лесов, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции;

проведение экспериментальных работ по устойчивому экологически ориентированному лесопользованию и поэтапное внедрение их результатов.

внедрение систем интегрированной защиты лесов от вредителей и болезней;

разработка программы по мониторингу лесных угодий;

повышение возраста рубок главного пользования.

Данные мероприятия позволят осуществить лесовосстановление в полном объеме на генетико-селекционной основе; расширить применение новых биологических средств борьбы с вредителями; осуществить комплекс организационных и технологических мер, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развертыванию системы мониторинга пожарной опасности лесных массивов; активизировать реабилитацию радиоактивно загрязненных лесов и обеспечить частичное вовлечение их в хозяйственный оборот; расширить масштабы рекреационного лесопользования и охотничьего туризма [2].

Выполнение указанных мероприятий обеспечит должную охрану лесных ресурсов и повысит социально-экологические функции леса в регионе.

Литература:

1. Деревянко, К. Ю. Лесоразведение / К.Ю. Деревянко Режим

доступа:

http://www.duhzemli.ru/les/sozдание_lesonasazhdenij_v_stepnyh_rajonah.html.
(дата обращения 20.11.2017).

2. Концелидзе Н.А., Зиновьева И.С. РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 10-2. – С. 292-293; URL: Режим доступа: <https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=33503> (дата обращения: 04.11.2017).

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

Долекорей А.В., ПМ-16м-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

По мнению украинских экономистов, Донбасс всегда был дотационным регионом. В свое время некоторые политики утверждали, что этот регион не сможет и трех месяцев прожить без дополнительных выплат из госбюджета. Но вопреки прогнозам недоброжелателей и военному конфликту, промышленность ДНР после серьезных боевых действий с 2014 года не только восстанавливается, но и постепенно развивается.

Как известно, в Донбассе приоритетными всегда были три направления: угледобыча, металлургия и машиностроение. Еще 4 года назад Донецкая область была второй по количеству выпускаемой промышленной продукции. Более того, по сведениям украинских статистов, Донецкая область была второй после Киева по валовому региональному продукту за 2012 год (170 млрд.грн., или 12% по стране). А как же сегодня развивается промышленность донецкого края во время экономической блокады? И каковы дальнейшие перспективы этого важнейшего сектора экономики? В феврале 2016 года Минэкономразвития ДНР выпустило каталог действующих предприятий региона «Промышленный потенциал ДНР-2016». В этот перечень попали крупные шахты, металлургические и машиностроительные заводы, а также предприятия легкой и химической промышленности. К тому же, в каталоге прописаны функционирующие пищевые, транспортные и строительные компании [1].

Так, в представленном списке оказалось свыше 20 машиностроительных и металлургических предприятий. Среди них – ЮМЗ, машиностроительный и литейный заводы Макеевки, Ясиноватский завод машинобетонных изделий, Донецкий завод металлоконструкций и мн.др. Примечательно, что в главе по угледобыче указан лишь Институт физики горных процессов и угледобывающие предприятия «Макеевугля», в состав которого входят 8 шахт. Интересно, что на территории ДНР по-прежнему работают некоторые предприятия, которые платят налоги в Украину. Это шахта «Комсомолец Донбасса», входящая в ДТЭК Ахметова, шахтное

управление «Донбасс» и шахта им. Засядько. Также в ДНР работают шахты «Снежное антрацит», «Шахтерскантрацит» и «Ждановская». Кстати, благодаря ударному труду горняков, шахты ДНР уже в начале ноября 2016-го добыли 10 млн. тонн «черного золота». При всем при этом, развитие индустрии Донбасса испытывает определенные трудности.

Так, и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский признался, что в настоящее время «промышленные предприятия работают на производственных мощностях, не превышающих 40%». Главными факторами такой низкой производительности являются проблемы с поставкой сырья, сокращение рынков сбыта, экономическая блокада с украинской стороны и продолжающиеся обстрелы. Но наиболее глобальной причиной, сдерживающей прогресс индустриального сектора, специалисты ДНР считают политическую неопределенность. Ведь большинство промышленных товаров предприятий Донбасса – высокотехнологичны, а потому подлежат таможенному оформлению и сертификации. Однако на протяжении двух лет украинские власти себе в ущерб не выдают соответствующие сертификаты и разрешения на экспорт компаниям, действующим в ДНР. Несмотря на все это, крупные промышленные предприятия на территории ДНР и ЛНР за три года выплатили Киеву более \$1,5 млрд. или почти 37 млрд. грн. налогов. Однако с каждым кварталом такие сборы уменьшаются. В Донецком регионе по-прежнему работают компании, входящие в холдинг ДТЭК, что принадлежит SCM Рината Ахметова. Кроме этого, в ЛДНР также функционируют несколько заводов «Метинвеста». Среди них – ХТЗ, ЕМЗ и другие. Надо сказать, что вышеперечисленные компании регулярно оплачивают пошлины в госбюджет Украины. А вот Киев отказывается платить пенсии некоторым жителям молодых республик, что априори является нарушением прав граждан, предусмотренных законодательством. При этом задолженность по пенсиям для жителей Донбасса уже превысила 10 млрд. грн.

Стоит также напомнить, что Донбасс – единственный регион, способный дать стране цветные металлы на основе ртути и меди, а также сплавы на основе никеля и железа. И заменить такие производства у украинцев никак не получится. Донецкий край также является лидером и в хим-промышленности. Здесь производят 25% мин-удобрений в стране, треть серной кислоты и синтетического аммиака [2]. Обеспечение устойчивого эффективного развития предприятия находит свое отражение в достижении систем целей (социальных, экономических, технических и экологических). В этом случае прибыль не является уже конечной целью, на которую должна ориентироваться управленческая деятельность. Она является одной из экономических целей и выполняет важную функцию - выступает средством достижения всей системы целей. Предлагается рассмотреть в качестве критерия оценки устойчивого эффективного

развития предприятия и такие показатели: достижение устойчивых темпов экономического роста основного вида деятельности предприятия, получение прибыли, достаточной для самофинансирования экономического развития и обеспечения ее устойчивого роста в динамике [3]. Для объективных оценок устойчивого развития недостаточно использовать обычные экономические показатели. С нашей точки зрения, для решения столь новых задач нужны нестандартные подходы.

Следует отметить, что исследование устойчивости развития промышленных предприятий показало, что в современных условиях чрезвычайно важно ориентировать управленческие мероприятия на экономический рост, и одновременно в полной мере стала ясна проблема измерения устойчивости развития промышленных комплексов и предприятий, решение которой по своей внутренней логике предполагает наличие научно-обоснованных методологических подходов в этой области [4].

Итак, главные факторы, тормозящие развитие современной промышленности Донбасса – это сбыт, проблемы с логистикой и продолжающийся военный конфликт. Но и есть и положительные сдвиги в местной индустрии. Большинство важнейших стратегических и градообразующих предприятий уже восстановлено и даже продолжают наращивать производственные обороты. Насколько сейчас эффективно функционирование этих заводов – уже другой вопрос. Поэтому промышленный потенциал Донбасса и его перспективы развития во многом будут зависеть от политического признания и ситуации на фронте.

Литература:

1. Главное управление статистики в Донецкой области
<http://www.donetskstat.gov.ua/>
2. Справочник предприятий и организаций Донецка
<http://donetskua.com.ua/>
3. Исаева, Э. В. Механизм оценки финансовой устойчивости предприятия, опирающийся на концепцию свободного денежного потока / Э. В. Исаева // Финансовый бизнес. – 2014. – № 2. – С. 42-46
4. Чуев, И. Н. Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник для вузов / И. Н. Чуев, Л. Н. Чуева. – 3-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 384 с.

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА ДНР

**Долекорей А.В., ПМ-16м-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.**

В условиях военно-политического конфликта в экономике Донецкого региона произошли серьезные деструктивные изменения из-за юридической

непризнанности ДНР как государства, экономической блокады со стороны Украины. В результате высокий уровень безработицы, низкая заработная плата, резкое снижение объемов производства и доходов населения. При этом регион обладает достаточным количеством ресурсов для восстановления экономики до прежнего уровня.

Особое значение для восстановления экономики ДНР имеет её хозяйственная деятельность, которую сегодня представлена в различных отраслях: сельскохозяйственной, угольной, химической, пищевой, черной металлургией и т.д. Из них работающими остаются «Концерн Стирол» Донецкий, Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, крупнейший в Европе Авдеевский, Енакиевский, Макеевский, Ясиновский, Горловский коксохимзаводы, «Донецккокс», «Маркохим» Донецкая кондитерская фабрика «АВК» Донецкий мясокомбинат Горловский мясокомбинат, которые производит значимые социально-экономические товары. В таких условиях актуальным является организация эффективного производства, что органично рынками сбыта практически только территорией ДНР. Следует отметить важность оценки хозяйственной деятельности этих структур для обеспечения прогноза для дальнейших действий. Необходимо восстановить и обеспечить эффективное производство товаров в Донецкой Народной Республике.

Вопросам оценки хозяйственной деятельности, повышения эффективности деятельности предприятия посвящено множество исследований. Посвящены труды таких ученых как: А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев, Баканов М.И., Ефимова О.В., Гринцевич, Л. В. [1], Ковалев В.В., Савицкая Г.В. [2] которые обоснованы теоретические основы экономического роста, повышения эффективности производства и развития внутреннего потребительского рынка.

На данный момент в Донецкой Народной Республике можно сравнить тенденции развития производственных мощностей на начало 2016 года до 2017 года.

Отраслевая структура промышленности на 2016 год:

Черная металлургия — 56,3 %

Машиностроение и металлообработка — 34,9 %

Угольная — 23,6 %

Пищевая — 17,8 %

Легкая — 34,4 %

Электроэнергетика — 25,1 %

Химическая — 6,6 %

Промышленные стройматериалы — 5,1 %

Прочие — 10,2 %

Отраслевая структура промышленности на 2017 год

Черная металлургия — 46,1 %

Машиностроение и металлообработка — 27,3 %

Угольная — 18,5 %

Пищевая — 16,0 %

Легкая — 26,5 %

Электроэнергетика — 17,6 %

Химическая — 3,4 %

Промышленные стройматериалы — 2,6 %

Прочие — 9,5 %

Таким образом можно наблюдать что идет спад производства, в целом связанный с тем предприятия не имеют возможности восстановить полную производственную мощность в силу экономической блокады со стороны Украины, нехватки сырьевой базы, тем самым большие предприятия не имеют сил выйти на прежний уровень производства. Отсутствие высококвалифицированного персонала так же ведёт к невозможности выполнения производственных установок для предприятий. Следует обратить что во всех отраслях кроме машиностроительной и металлообрабатывающей идет спад, соответственно в силу военной обстановки образовалась данная тенденция.

На основе данных изложений можно сделать вывод что на данной ситуации возобновлять работу больших промышленных объектов является нецелесообразным и следует уделить внимаю развитию реализации малого и среднего бизнеса который будет являться одним из условий перехода к мелким рыночным отношениям, к устойчивому урегулированию экономики а также обеспечения стабильности в экономической и социальных сферах[. К преимуществам данного предложения можно отнести : быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования; свобода действий субъектов малого и среднего предпринимательства; гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений; относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности, также на затраты на правление; большая возможность для реализации своих идей, проявления своих возможностей, более низкая потребность для первоначального капитала и способность быстро вводить изменения в продукции а также процесс производства данной продукции в ответ на потребность местных рынков; относительно высокая оборачиваемость собственного капитала.

Благодаря успешному развитию малого и среднего бизнеса следует развитие таких отраслей как пищевая, химической, легкой, промышленных стройматериалов. Появления возможности вытеснения импортозамещающих товаров, зарубежных конкурентов. Возобновления рынков отечественной продукцией, возможность восстановления больших объектов промышленности: шахт, заводов и др. Развитие рыночных отношений с Российской Федерацией.

Таким образом можно выявить что для Донецкой Народной Республики оценка хозяйственной деятельности является важной частью

для развития экономики, в настоящем времени идет спад в промышленных отраслях ДНР связанных с экономической блокадой со стороны Украины, отсутствии сырьевой базы и прочее. В настоящее время идет упор на развитие рыночных отношений внутри ДНР, эти отношения можно реализовать благодаря развитию малого и среднего бизнеса, которые будут способствовать урегулированию экономики и установления стабильности в экономической и социальных сферах.

Литература:

1. Агафонов А.Ю. Тенденции развития финансовой поддержки малого бизнеса// ЭПОС. – 2010.- №4. – С. 59-63.
2. Гринцевич, Л. В. Экономика промышленного предприятия: учебно-методическое пособие / Л. В. Гринцевич. – Минск: Элайда, 2009. – 254 с.
3. Дашевская И.Ф. Конструктивные схемы взаимодействия банков с малым и средним бизнесом//Труд и соц.отношения. – 2011. - №1. – С. 125-130.
4. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е изд., перераб. и доп. / Г.В. Савицкая. – Минск: ИП «Экоперспектива», 2012. – 167 с.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК НОВАЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

**Кирсанова И.Э., ПМ-17м-1
Кретьева А.В., к.гос.упр., доц.**

Устойчивое развитие экономической системы обуславливается сбалансированным функционированием всех составляющих её элементов. И совсем нежелательным является снижение устойчивости функционирования и развития предприятий, поскольку стабильность, эффективность и постоянное улучшение их работы определяет перспективы устойчивого социо-эколого-экономического развития городов, районов и в итоге развития всей Донецкой Народной Республики.

Под устойчивым развитием, согласно подходу, предложенному Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссией Брундтланд) [1], понимают состояние экономики, которое характеризуется сбалансированностью социальной, экономической и экологической составляющих. Несмотря на различные семантические значения отдельно взятых слов «устойчивость» (сохранение) и «развитие» (изменение), в словосочетании «устойчивое развитие» заложен глубокий смысл необходимости качественных и количественных изменений всех составляющих системы (социальной, экономической, экологической) в их взаимосвязи для удовлетворения наиболее значимых человеческих

потребностей.

Особенно важен динамический характер устойчивого развития – в каждый конкретный момент времени изменения в системе происходят не обособленно, а должны согласовываться с имеющимися сейчас и предполагаемыми в будущем потребностями. Это касается объемов потребления ресурсов, направлений инвестиций, путей развития науки, техники и технологий, а также институциональных преобразований.

Реализация концепции устойчивого развития на глобальном (наднациональном) и национальном уровнях обуславливает применение ее идей и принципов и на микроуровне – уровне отдельных предприятий. Интерес к использованию концепции устойчивого развития на предприятиях усиливается по мере проявления признаков экономического, финансового и других кризисов [2, с. 77], когда принимаемые решения направляются не только на обеспечение выживания предприятий, но и могут способствовать преобразованиям в их деятельности в соответствии с новой социо-эколого-экономической парадигмой развития экономики и общества.

Что касается непосредственно предприятия, то в данном случае устойчивое развитие – это возможность предприятия осуществлять поступательное целенаправленное движение к цели повышения уровня социо-эколого-экономической устойчивости, достигая максимального эффекта во всех областях своего функционирования путем преобразования внутренней среды и установления эффективного стабильного взаимодействия с внешней средой. То есть предприятие считается устойчиво развитым тогда, когда обеспечивается совмещение экономического развития с социальным развитием, а также стабильность в глобальном масштабе и экологическая безопасность. Взаимосвязь разнородных элементов устойчивого развития дает возможность хозяйствующему субъекту эффективно развиваться, сохраняя лидирующие позиции на рынке за счет имеющихся конкурентных преимуществ [3, с. 218].

Достигнуть статуса устойчиво развивающегося, полностью использовать потенциал роста на уровне предприятия возможно только в случае, когда оно функционирует как открытая система, быстро адаптируется к изменениям внешней среды, выстраивая целенаправленные взаимосвязи всех подразделений для выполнения поставленных целей и задач, что требует реформирования управления, то есть изменения, пересмотра существующих подходов к процессу и механизмам управления предприятием. И для каждого предприятия реформирование будет проходить по индивидуальному сценарию, в виду того, что процесс и механизмы управления также будут индивидуальными, исходя из специфики отрасли, сферы и масштабов деятельности.

Таким образом, устойчивое развитие, будучи сложным процессом,

должно быть управляемым, что в одинаковой степени относится к системам различного уровня. Для отдельных предприятий управление устойчивым развитием носит индивидуальный характер. И, возможно, этот факт необходимо выделить как ещё один принцип концепции устойчивого развития для того, чтобы определить ее как новую социо-эколого-экономическую парадигму. В таком случае будет легче определить, что именно необходимо преобразовать на предприятии, чтобы достичь (или максимально приблизиться) состояния устойчивого развития.

Литература:

1. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1989. – 371 с.

2. Костромин, П.А. Устойчивое развитие предприятия в условиях модернизации экономики / П.А. Костромин // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. XXIV междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013. – С. 77-82.

3. Аткинсон, А. Как устойчивое развитие может изменить мир [Электронный ресурс] / А. Аткинсон; пер. с англ. В.Н. Егорова; под ред. Н.П. Тарасовой. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 455 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/226445>. (дата обращения: 27.11.2017 г.)

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Крючков В.В., ЭМ-14-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

В настоящее время среди хозяйствующих субъектов во многих секторах экономики растет борьба за рынки для их продукции. В этих условиях каждое предприятие должно разработать надежную стратегию для повышения своей конкурентоспособности. Ниже рассмотрим основные направления повышения конкурентоспособности предприятия:

1. Проникновение на рынок. Если существующие рынки не полностью насыщены продукцией компании, и она считает, что он может увеличить долю продаж своей продукции на традиционных рынках, то она может быть выбрана в качестве стратегии "захвата рынка", иногда даже путем замены некоторых (обычно наиболее слабых) конкурентов.

2. Развитие рынка. Когда вся отрасль развивается достаточно быстро, выявляются новые рынки с доступными и надежными маркетинговыми каналами, появляются ресурсы и возможности для расширения своего бизнеса, включающего производственные мощности, возможна реализация стратегии "развития рынка".

3. Разработка продукта. Когда основные конкуренты компании предлагают продукцию лучшего качества по сопоставимой цене, а отрасль

характеризуется высокими темпами развития и быстрыми технологическими изменениями, становится необходимой реализация стратегии "развитие продукта"..

4. Разнообразие. Это форма рынка, когда компания одновременно новые продукты и новые рынки, существуют различные разновидности диверсификации: концентрическая диверсификация, горизонтальная диверсификация, диверсификация коллектива

5. Стратегия "негативного "роста:" стратегия сокращения"," стратегия исключения","стратегия ликвидации".

Для того, чтобы быть конкурентоспособным в борьбе с ведущими фирмами, требуются совершенно новые подходы к организации производства и управления, чем те, что руководители ориентировались в прошлом. И прежде всего новые подходы нужны в инвестиционной политике, при проведении на предприятии технической реконструкции, в процессе внедрения новых технологий.

Формирование высокого уровня конкурентоспособности предприятия зависит не только от его потенциала, реализации стратегических направлений развития и разрешения проблем оптимального использования ресурсного обеспечения, но и на эффективное использование концепции управления конкурентоспособности. На сегодняшний день вопросы и особенности конкурентоспособности промышленного предприятия уделяют недостаточное внимание как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Поэтому своевременным и необходимым является дальнейшее совершенствование принципов, форм и методов разработки новых научных подходов, моделей и практических рекомендаций относительно управления конкурентоспособностью предприятия с целью совершенствования и укрепления в конечном результате рыночных позиций предприятия.

Поскольку клиенты являются наиболее ценными активами компании, управление отношениями с ними является центральной задачей. Усилия предприятия должны быть направлены на повышение ценности клиентской базы.

Главной возможностью поддержания конкурентоспособности бизнеса для многих предприятий сферы услуг стало увеличение интенсивности потребления своих услуг каждому клиенту, что приводит к необходимости поддержания долгосрочных отношений с ними. Партнерских услуг с клиентами стало основой успешного развития.

Вопрос о разработке и реализации конкурентной стратегии промышленных предприятий недостаточно исследованы. Важным моментом для разработки и реализации конкурентных стратегий является мониторинг деятельности исследовательского характера, направленный на обеспечение управления данными предприятия для планирования конкурентной стратегии в плановый период.

Для крупных промышленных предприятий с сильным стандартизированным продуктом в первую очередь конкурентоспособность заключается в сохранении и расширении доли рынка. Важнейшими вопросами для менеджеров являются снижение затрат и улучшение оборота оборотных средств.

С изменением потребительских предпочтений связан риск малого и среднего производства и коммерческих предприятий. Для менеджеров важно увеличить тираж. Воздействие на конкурентоспособность может быть достигнуто только с помощью системы методов и показателей. Таким образом, общий показатель уровня конкурентоспособности предприятия можно представить соотношением уровня и динамики прибыли от продаж по объему и структуре расходов по основной деятельности.

В постоянно меняющихся рыночных ситуациях, расширения рыночных отношений и усиления конкуренции решение вопросов объективного определения положения предприятия на рынке, определения его конкурентных преимуществ и выявления слабых сторон производственной деятельности позволит обеспечить высокую степень подготовки и принятия управленческих решений, направленных на повышение устойчивости предприятия в рыночной среде.

Таким образом, в условиях постоянно меняющихся рыночных ситуаций, расширения рыночных отношений и усиления конкуренции решение вопросов объективного определения положения предприятия на рынке, определения его конкурентных преимуществ и выявления слабых сторон производственной деятельности позволит обеспечить высокую степень подготовки и принятия управленческих решений, направленных на повышение устойчивости предприятия в рыночной среде. Использование различных методов оценки конкурентоспособности предприятия позволяет получить необходимую базовую информацию для разработки путей повышения конкурентоспособности предприятия. Важную роль в повышении конкурентоспособности стратегии и определении конкурентной стратегии предприятия.

Литература:

1. Цыганова А.Г. Конкуренция и антимонопольное регулирование: учебник. - М.: Логос, 2009. - С. 76-77.
2. Мильгром Д.А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий/ Д.А. Мильгром // Маркетинг в России и за рубежом. - 2013. - №2. - с. 44-57.
3. Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности: рекомендации по выработке стратегии развития производственных структур/ Ю. Мишин // Риск. - 2009. - №1. - с. 41 - 45.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Матвеев Д.М., ПМ-16м-1

Петрова И.В., к.э.н., доц.

Управление – это вид самостоятельной профессиональной деятельности, которая направлена на достижение поставленной цели с помощью рационального использования материальных и трудовых ресурсов.

Актуальность данной работы заключается в том, что для успешного функционирования организации в нынешнее время необходимо использовать действенные методы управления. Общество никогда не стоит на месте и соответственно многие вещи устаревают, теряют свою актуальность и перестают быть эффективными. Также, важно уметь использовать методы управления правильно. В нынешнее время довольно часто для достижения большей эффективности организации используют сразу несколько методов. В основном все методы взаимодополняют друг друга. В данной работе предлагается рассмотреть школы, подходы и методы для успешного управления организацией. Также, целью является выявить наиболее актуальные на сегодняшний день методы эффективного управления.

Среди школ управления можно выделить четыре, которые существенно повлияли на развитие теории управления:

1. Школа научного управления.
2. Классическая школа несет в себе административный подход.
3. Школа человеческих отношений.
4. Школа науки управления – подход с точки зрения количественных методов.

Управление организацией – это процесс непрерывного влияния на производительность организации для достижения установленных целей. Система менеджмента – это комплекс, содержащий в себе службы, подсистемы организации, коммуникации и процессы способные обеспечивать функционирование организации.

Для успешного функционирования организации и ее развития необходимо эффективное управление.

В нынешнее время процесс управления основывается на применении различных моделей, способных описать работу организации на всех этапах функционирования ее жизненного цикла. Это также относится к объектам управления всевозможной организационно-правовой формы, организационных структур и целей их существования.

Учитывая стремительный темп изменения информационного общества потребителей необходим поиск новых подходов исследования организации как системы, которая включает все элементы управления и процессы, протекающих на предприятии.

Для того что бы управление организацией стало эффективным необходимо использовать средства и методы способствующие координации отдельного работника или всего персонала для достижения целей предприятия. Данный процесс показывает, что использование одних лишь методов не способно увеличить эффективность предприятия на 100%. В данном случае важно воздействовать на персонал, его мотивацию и на результативность действий. Лишь сочетание этих факторов способствует достижению успеха.

Методы управления представляют собой систему приемов, способных влиять на объект управления при желании достичь установленные цели.

В управленческой практике, зачастую, одновременно используют сразу несколько различных методов. В любом случае, все методы управления являются дополнением друг к другу и постоянно находятся в некотором равновесии.

Среди методов, используемых в современном менеджменте имеет большое распространение метод программного управления по целям. Данный метод основывается на достижении эффективной работы организации за счет четко сформулированных целевых установок. Система управления по целям эффективна лишь при наличии личной мотивации работников, также, она не способна принести успех в плохо организованной компании, где цели принято спускать сверху, не привлекая к их разработке и согласованию руководителей других уровней.

Еще одним современным методом в управлении является бюджетный метод. Данный метод управления несет в себе способность планировать будущие финансовые показатели, денежные потоки, потребности в финансовых средствах.

Бюджетирование является бюджетным управлением, технологией позволяющей управлять организацией для достижения стратегических целей на основе сбалансированных финансовых показателей. [3-5]

Бюджетирование основывается на распределении функций, ресурсов и ответственности за их выполнение и использование между подразделениями и руководителями. Система бюджетных показателей представляет собой стратегические и тактические цели в измеряемом виде.

Бюджетное управление эффективно при наличии правил, определяющих последовательность и логику действий по разработке и корректировке бюджетов.

Повышение эффективности управления за счет точных и целенаправленных управленческих воздействий и обеспечение финансовой устойчивости организации позволяет сохранить и усилить конкурентные преимущества организации при успешном применении бюджетного управления.

В заключение можно сказать, управление является основной

деятельностью, однако не каждый может справиться с этим, получая при этом достаточно эффективные результаты. Упомянутые школы управления внесли свой вклад для предоставления более полной картины процесса управления организацией. Все существующие методы управления являются более или менее действенными. Однако для большей эффективности принято использовать не один, а сразу несколько методов. В зависимости от сложившейся ситуации могут применяться экономические, административные или социально-психологические методы управления. Современное успешное управление заключается в постановке стратегических и тактических целей. Исходя из этого, метод бюджетирования является наиболее приемлемым для организации. Все методы основаны на отношениях, будь-то товарно-денежные или межличностные отношения, на способах и путях выполнения поставленных задач. Существенными отличиями в методах является лишь затратность при их использовании до момента получения необходимого положительного результата.

Литература:

1. Вергилес Э.В. Анализ принципов управления Анри Файоля. / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - М., 2001. - 28 с.
2. Дорофеева Л.И. основы теории управления: УМК для студентов, обучающихся по направлению «Управление персоналом» для подготовки бакалавров. – Саратов, 2015. – 433 с.: ил.
3. Методы управления предприятием [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://knowledge.allbest.ru/management/2c0b65635a2ad68a4d43b89421306d27_0.html.
4. Михненко П.А. Теория менеджмента: Учебник / 2-е издание, переработанное и дополненное / Михненко П.А. / Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2014. – 369 с.
5. Уланов В.Л. «Для всех кто руководит ТОП-менеджер»// практическая энциклопедия под общей и научной редакцией В.Л. Уланова, том1, издание 2, издательский дом МЦФЭР, ЗАО «МЦФЭР», 2007 - с.1/81
6. Шподарев П.П. Современные подходы к управлению бизнес-процессами на предприятиях. Журнал: Вестник саратовского государственного социально-экономического университета / Саратов, 2013 – с.78-81

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

**Мусачихин С.Д., ПМ-16м-1
Петрова И.В., к.э.н., доц.**

В современных условиях вопросы совершенствования организации и

управления производством стали специальной отраслью знаний, сферой деятельности десятков и сотен научно-исследовательских организаций, государственных и частных, а также консультативных фирм. Круг решаемых этими организациями вопросов очень широк и охватывает как организационно-технические и технико-экономические, так и психофизиологические и социально-психологические аспекты организации производства и управления им. Это свидетельствует о небывалом расширении арсенала средств и методов повышения эффективности производства. Характер конкретных мероприятий по улучшению организации производства в определенной степени определяется особенностями предприятия и сложившейся ситуацией.

Изучая современные представления об организации производства, необходимо определиться с понятием организация производства и его содержанием. Исследование вопросов об организации производства можно считать тогда объективным, когда оно проводится исходя из анализа научных работ, посвященных данной проблеме, опираясь на положения современной науки управления. Каждый ученый высказывает свое мнение о сущности и содержании этой категории. Проанализируем существующие трактовки понятия организация производства.

Организация производства представляет собой систему мер и мероприятий, направленных на рациональное сочетание труда с вещественными элементами производства, орудиями и предметами труда. Данной трактовки придерживаются многие ученые, такие как Л.В. Менх, Е.Е. Румянцева [1], О.Г. Туровец [2], В.Н. Родионова [3], Ю.П. Анисимов, Л.М. Белых, И.А. Стрижанов [4], В.А. Летенко [5]. Они отмечают, что данная система мероприятий, кроме того, направлена на оптимальное сочетание частных производственных процессов между собой в пространстве и времени и на этой основе — на повышение эффективности производства.

Т.А. Егорова [6] отмечает, что организация производства представляет собой вид деятельности людей, направленный на соединение всех элементов производственного процесса в единый процесс, обеспечение их рационального сочетания и взаимодействия в целях достижения социальной и экономической эффективности производства. Однако в современных условиях возникает все больше внешних и внутренних факторов, определяющих требования к организации производства. В развитых странах экономика приспосабливалась к изменениям во внешней и внутренней среде, что позволило выработать механизм приспособления. В России наблюдается неспособность быстро адаптироваться, что является причиной кризисных явлений, а следовательно проблемой для любого предстоящего исследования.

Таким образом, с развитием рынка эффективность хозяйственной деятельности достигается не экономией затрат за счет массового

производства, а синергическим эффектом от изготовления широкого ассортимента товаров мелкими сериями. Этим определены предполагаемые направления развития организации производства и выделение состава ключевых организационных явлений, определяющих эти направления развития: изменение требований по изменению условий труда; формирование новой культуры труда и форм труда; компьютеризация и информатизация производства; реинжиниринг организационной системы; технический прогресс; быстрая переналадка производственных процессов; удовлетворение конкретных запросов потребителей; оптимизация структуры производства (в том числе на основе аутсорсинга и кооперации); использование принципа возмездности в отношениях; самоуправление; возникновение сетевых и «оболочечных» фирм.

На уровне предприятия происходит передача части функций, выполняемых организационной системой, соседним подсистемам. В качестве примера можно назвать возникновение сетевых и «оболочечных» фирм. Поэтому одним из направлений развития организации производства является необходимость создавать структуру, строящуюся на более мягких принципах:

- децентрализация управления и увеличение самостоятельности подразделений, входящих в состав предприятия;
- упрощение и ограничение структуры верхних эшелонов управления предприятием за счет перераспределения полномочий и передачи их на нижний уровень;
- организационное объединение функций НИОКР, производства и сбыта;
- введение принципа возмездности в отношениях между подразделениями;
- использование принципа партисипативности: привлечения работников к решению производственных задач.

Высокая адаптация к внешней среде компаний мирового класса объясняется оптимальным соотношением между целенаправленным управлением и самоуправлением, управлением и саморегулированием. Принцип обратной связи позволяет автоматически учитывать новые сведения о состоянии объекта при его малых отклонениях от желаемого состояния и менять соответственно управляющие воздействия без вмешательства управляющего субъекта.

Таким образом, считаем, что в современных условиях стратегия развития организации производства должна включать в себя взаимосвязанные программы: повышения гибкости производства, синхронизацию производственной деятельности и управления материальными потоками, повышения качества труда. Поэтому одним из направлений развития организации производства является необходимость создавать структуру, строящуюся на более мягких принципах. Однако

воздействие рынка диктует условия, которые организация производства должна успешно решать через повышение способности предприятия к ускоренному освоению новой продукции, адаптацию производства к быстрой смене объектов производства, а так же способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию.

Литература:

1. Менх Л.В. Экономика и организация производства/ Л.В. Менх, Е.Е. Румянцева . – Кемерово, 2007. – 136с.
2. Туровец О.Г. Организация производства на предприятиях машиностроения: учеб. пособие / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова. Воронеж: ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2008. 154 с.
3. Анисимов Ю.П. Организация производства на предприятиях / Ю.П. Анисимов Л.М. Белых И.А. Стрижанов. – ВГТУ, 2006.
4. Летенко В.А. Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием : / под ред.: В. А. Летенко, Б. Н. Родионова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 2009 .
5. Егорова Т.А. Организация производства на предприятиях машиностроения / Т.А. Егорова. СПб.: Питер, 2010
6. Чиназирова С.К. Современная стратегия развития организации производства/ С.К. Чиназирова. – Альфа, 2010.- 52с.
7. Попов А.А. Организация производства – движущий фактор экономики/ А.А. Попов. – ЭКО №3, 2008г.
8. Фатхудинов Р.А. Производственный менеджмент/ Р.А. Фатхудинов 6-е издание. – Питер, 2008г, – 496 с.
9. Ойхман Е., Попов Э. Реинжиниринг бизнеса. – М.: "Финансы и статистика", 2007. – 244 с.

**РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА**

**Нагопетьян М.Х., ПМ-16м-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.**

Для развития экономических отношений в республике требуется принципиального изменения основ социально-экономической системы. Особое внимание следует уделять важнейшей составляющей - производственной инфраструктуре.

Формирование соответствующей требованиям рыночной экономики производственной инфраструктуры является важнейшим условием эффективности рыночных реформ и важнейшей задачей ее успешного управления.

Приоритетным направлением в области экономики является

увеличение ее промышленного потенциала, исследование проблем производственной инфраструктуры промышленных предприятий имеет важное значение для разработки направлений развития экономики [1].

Производственная инфраструктура способствует обеспечению и совершенствованию процессов распределения и обращения, ускорению оборотов материальных ресурсов, сокращению периода воспроизводства, рациональному использованию созданных материальных благ, снижению запасов сырья, материалов, топлива, сохранения качества производимой продукции. Производственная инфраструктура не создает материальных благ, но обеспечивает их рациональное перемещение, и выполняет функцию обеспечения.

Основными отраслями промышленности являются донецкого региона является: угольная и чёрная металлургия. Также развиты цветная металлургия, добыча каменной соли, химическая промышленность и тяжёлое машиностроение.

Производство товаров и услуг является важным условием для развития экономике. Состояние предприятий, качество выпускаемой продукции, и масштабы ее применения можно считать одним из показателей уровня экономического развития [2]. В связи с этим исследование проблем развития производственной инфраструктуры предприятий промышленности приобретает особую актуальность.

Развитие производственной инфраструктуры предприятий промышленности в экономике является недостаточно эффективным, в результате чего необходимо определить основные факторы, препятствующие успешному развитию производственной инфраструктуры, и разработать направления для снижения негативного влияния этих факторов.

Требования к услугам производственной инфраструктуры, их качеству, кардинально меняются в связи с условиями в которых функционируют предприятия Донецкой Народной Республики. Эффективное функционирование предприятия не возможно без поддерживавших факторов таким и является производственная инфраструктура. Эффективное развитие предприятий промышленности возможно лишь при равномерном развитии двух составляющих промышленного производства - основного производства и обслуживающей его производственной инфраструктуры [3].

Необходимо пересмотреть отношение к инфраструктуре как второстепенной составляющей и усилить внимания к ее проблемам как в процессе внутрифирменного управления, так и регионального регулирования.

Взаимодействие всех производительных сил производственной инфраструктуры в процессе реализации ее функций происходит не самопроизвольно, стихийно, а нуждается в целенаправленном,

сознательном управлении.

В настоящее время слабо разработаны направления совершенствования как внутрифирменного управления, так и регионального регулирования производственной инфраструктурой предприятий промышленности, которые позволили бы достичь лучшего обеспечения потребностей основного производства с учетом специфики конкретного производства.

Возникает потребность в реконструкции, улучшения производственной инфраструктуры на качественной основе, способность изменить развитие экономических связей и отношений среди различных хозяйствующих субъектов, как на внутреннем, так и на внешнеторговых рынках.

Изменение производственной инфраструктуры предполагает структурные, технологические и институциональные изменения, которые влияют на развитие региональной экономики и направленные на повышение её конкурентоспособности.

Литература:

1. Абрютин М С Экономический анализ торговой деятельности: Учеб пособие - М: Дело и сервис, 2011 - 512 с
2. Баснукаев М.Ш. Теоретические основы пространственной организации региональной экономики // М.Ш. Баснукаев, А.В. Киргин, В.С. Чурко. – К.: ЛУЧ - 2014. - 317 с.
3. Слепнова, Т.А. Экономика предприятия: учебник для студ. вузов/ Т.А. Слепнова, Е.В. Яркин. - М.: ИНФРА - М, 2016. - 458с.

РАЗРАБОТКА ВОПРОСА ПО ОЦЕНКЕ НЕКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

**Петрова А.В., ПМ-17М-1
Жадан А.В., к.т.н., проф.**

Современный рынок товаров и услуг характеризуется высокой динамичностью. Это связано с быстрым ростом научно-технического прогресса (НТП), что привело к повышению требований у потребителей к покупаемой продукции. Для удовлетворения этого быстроменяющегося спроса важным аспектом деятельности организации становится улучшение управления качеством.

В современной практике наибольший удельный вес в общем объеме производственных затрат на обеспечение качества продукции чаще всего составляют расходы на контроль, наименьшие – затраты на предупреждение дефектов (5-10%). Профилактика брака является наиболее трудоемким процессом. При этом, предотвращение выпуска дефектной продукции является одним из самых перспективных направлений повышения

экономической эффективности, т.к. позволяет выявить и устранить ошибки на ранних этапах. Статистика показывает, что 1\$, вложенный в подобное мероприятие, дает экономию затрат на технический контроль и испытания в 9\$ и влечет сокращение потерь от брака на 15\$ [3].

Однако проблематика расчета экономического эффекта от улучшения управления качеством тесно связана с тем, что ряд показателей не имеет количественного выражения [1]. Сюда можно отнести оперативность принимаемых решений, скорость и надежность передачи информации, квалификация сотрудников, условия труда и т.п. Поэтому важным элементом управления качеством является менеджер. От его опыта, квалификации и личностных качеств зависит конкретная оценка перечисленных выше параметров.

Решение вопроса об оценке качественных параметров может проводиться различными путями. Это может быть:

– сведение данных параметров к разряду малозначимых, что позволяет ими пренебречь. Исследование мнений менеджеров посредством интернет ресурсов выявило, что ряд менеджеров склонны ограничиваться в своей деятельности лишь количественными данными и соотносить их с нормативными. Данный подход является ненаучным и может быть применим только в мелких организациях.

– сведение неколичественных параметров к финансовым показателям. С точки зрения менеджеров, поиск данного «оптимума» между количественными и качественными параметрами позволяет создать модель, результаты которой будут понятными для любого уровня производственных менеджеров, но результаты представляются в виде финансовых показателей, что делает понятным управление для высшего руководства.

– применение экспертных оценок и показателей. Среди менеджеров подобный способ решения проблемы почти не поднимается, однако, чаще всего они сами выступают в качестве экспертов в своих организациях. Именно подобная недооцененность экспертных методов отечественными управленцами может стать перспективным направлением развития для оценки качественных показателей затрат при улучшении управления качеством в организации.

Не смотря на то, что сведение неколичественных параметров к финансовым значениям является наиболее показательным и практичным способом решения вопроса об оценке качественных параметров, он является индивидуальным для каждой организации. Преимуществом применения экспертного метода является его универсальность, за счет разработки алгоритма проведения оценки и соответствующих шкал результатов. Также привлечения специалистов из различных областей знания и практики позволяет добиться большей объективности, чем усилия менеджера или одной команды.

В рамках экспертного метода может быть разработана система коэффициентов соответствия параметров, которая позволит скорректировать уже существующие количественные показатели в большую или меньшую сторону.

В результате разработки коэффициента необходимо внедрить его в уже существующую методику расчета экономии от внедрения системы управления качеством [2]:

$$\mathcal{E}_{внед} = \mathcal{E}_{бр} + \mathcal{E}_{н.р} + \mathcal{E}_{рек} + \mathcal{E}_{г.р} + \mathcal{E}_{ш};$$

$\mathcal{E}_{бр}$ – экономия от сокращения брака в производстве;

$\mathcal{E}_{н.р}$ – экономия от сокращения условно-постоянной части накладных расходов;

$\mathcal{E}_{рек}$ – по рекламации потребителей;

$\mathcal{E}_{г.р}$ – от сокращения расходов на гарантийный ремонт;

$\mathcal{E}_{ш}$ – от суммы штрафов.

Таким образом вопрос об оценке неколичественных показателей при управлении качеством может быть решен за счет разработки и внедрения корректирующих коэффициентов на основе экспертной оценки качественных параметров деятельности производственного предприятия.

Литература:

1. Менеджмент качества: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2013.–272.
2. Управление качеством и оценка его эффективности [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://poisk-ru.ru/s10595t1.html>
3. Эффективность совершенствования системы управления качеством продукции [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/5270666/page:9/>

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Полозкова Е.В., ЭМ-14-1

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Вся жизнь человека непосредственно связана с природой. Современный этап развития общества характеризуется быстрым развитием и ростом, численность населения планеты НТП вмешательство человека в природу.[1]

Для создания инновационных эколого-экономических проектов в сфере экономики требует разработки концепции экологизации экономического развития. В взаимоотношениях между общества и техносферы с их природой участвуют все структуры и функции экономики производства, распределения и потребления. В этой связи следует признать, что экономика основана на таких фундаментальных положениях потребности человеческого общества в безграничные богатства и материальных ресурсов средства удовлетворения потребностей

ограниченной. Это отражено в оптимизации экологических процессов на максимальное удовлетворение потребностей и ограниченных ресурсов.[3]

Безопасности экономики природными ресурсами долгое время не воспринималось как зависит от законов экологии. Но из-за быстрого развития производительных сил в последнее десятилетие эта зависимость стало ощутимым. Так например, чтобы уменьшить почвы рождаемости процент компенсации расходов для сохранения бывшей урожайности следует увеличить на 10%. Стало известно, что растут леса после рубки не может сравниться с девственными лесами на качество древесины. Как мы видим из этого примера только активность использования ресурсов получает нас дорого и самое главное это огромный социально-экологический-экономический ущерб.

Решение этой проблемы возможно путем включения экологических-социально-экономической сферах на основе следующих условий:

-включение экологических факторов и ресурсов включая повторяющиеся экономических категорий как равные с другими категориями богатства;

-эксплуатация подчинение ресурсов и экономика производства экологических ограничений и принцип сбалансированного управления окружающей среды с расширением системы оплаты;

включение экологических функций непосредственно в экономике производства;

Переход к стратегии роста качества основанные на технологическое перевооружение. Основные направления и концепции в процессе управления окружающей средой.[4]

Экономика окружающей среды имеют три направления.[5]

Во-первых, экономики защиты среды от загрязнений . Если эти загрязнения не остаются на земле эта проблема не возникает. Но отходы одного предприятия может подорвать здоровье большого числа людей значительно увеличивают стоимость других предприятий способствуют миграции людей и т.д.

Вторым является фактическим экологических и экономических. Промышленность не могут действовать в отрыве от естественной среды. Он должен потреблять природных ресурсов. И удаление любого ресурса приводит к сдвиг в экологического равновесия. До определенных пределов сама природа восстанавливает нарушенное равновесие. Хотя мы не можем точно измерить эти ограничения, но мы знаем, что они не являются столь широким, что волки были хорошо кормили и посерьезнел.

С другой стороны ресурсы могут использоваться одной отрасли или другой социально-экономическое значение которых варьируется. Что выбрать? Здесь возникает проблема оптимизации отношений с одной стороны между производством и природой, а с другой стороны между ресурсоемких секторов экономики.

Ситуация осложняется тем, что пользователи иногда становятся конкурентами против ресурсов биосферы. Лесного хозяйства, например, конкурент сельского хозяйства лесостепи и других областей, требующих оптимального лесного покрытия. Это вредно для экономии воды, ставит подножку, поскольку ГЭС уменьшает ручьев и рек.

Значительная часть индустриальной экономики и сказать нет. Таким образом получается: дерево значение, но сегодня в лесу, это стоит слишком много. Восстановился лишь после многих десятилетий, и в течение этого времени оказывается: хлеб потерял время на воде два, по энергетике, увеличение относительного загрязнения четыре и другие ремесла пять, шесть, семь, восемь и так далее, в длинной цепи окружающей среды потери. Внешний вид и потерял на детали, все блага, полученные из дерева.

Третья оценка. Природные ресурсы являются цену, сейчас отрицать это. Но как вы понимаете? Он отличается в разных местах и для ресурсов различного качества, трудно его взаимодействия с общей экономической средой, процессы, рабочей силы и других социально экономических явлений. Связанные ресурсы.

В современной биоэкологии систем, эти миллиарды тонн этого вещества, которые ежегодно приезжают из экономики биосферы, главным образом только этих выбросов, которые становятся все более опасными для биосферы. [2]

Экологическая-экономика как наука заключается в разработке экологической стратегии, основанной на экономических выгодах только. Окружающей среды, ее качество, все чаще действует как самостоятельное значение, потребительские выгоды и общества, признавая, что приоритеты экологических интересов должны быть готовы платить за это.

Ситуация, когда окружающая среда рассматривается как фактор социально-экономического развития находит свое отражение в репродуктивной функции, экономики окружающей среды, которая включает в себя рассмотрение окружающей среды. Среда не только как экологические факторы производство, но и в качестве его неотъемлемой частью и результатом.

Литература:

1. Ямских Г.Ю., Гренадерова А.В., Ямских А.А., Шарафутдинов Р.А., Борисова И.В. - Современные проблемы экологии и природопользования./ Г.Ю. Ямских, А.В. Гренадерова, А.А. Ямских, Р.А. Шарафутдинов, И.В. Борисова. -Красноярск: СФУ, 2008. - (107+65) стр.
2. Акимова Т.Д., Хаскин В.В. Экология. Учебник для ВУЗов. / Т.Д. Акимова, В.В. Хаскин. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2007, 566 с.
3. Беляев В.И., Литвинова А.А., Хильченко Н.В. Совершенствование экономического механизма сохранения окружающей среды региона./ В.И. Беляев, А.А. Литвинова, Н.В. Хильченко.- Екатеринбург, 2000.
4. Носке Б. Экологизация налоговой системы в России./ Б. Носке.-

М.: Русский университет, 2001.

5. Бобылев С.Н. «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» учебник. / С.Н. бобылев.- НФПК, 2003. – стр.567

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Романенко М.В., ЭМ-14-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Экологический менеджмент - это управление взаимодействием и воздействием человеческого общества на окружающую среду. Экологический менеджмент направлен на обеспечение того, чтобы экосистемные услуги охранялись и поддерживались для будущих поколений людей, а также сохраняли целостность экосистемы с учетом этических, экономических и научных (экологических) переменных. [1] Экологический менеджмент пытается выявить факторы, на которые влияют конфликты, которые возникают между потребностями и защитой ресурсов. Таким образом, он связан с охраной окружающей среды, устойчивостью и интегрированным управлением ландшафтом.

Управление экологическими ресурсами является проблемой, вызывающей все большую озабоченность, что отражено в ее распространенности в семантических текстах, влияющих на глобальные социально-политические рамки, такие как «Наше общее будущее» Комиссии Брундтланд [3], в которых подчеркивается комплексный характер окружающей среды и международного развития и ежегодное государство Института «Worldwatch» из мировых докладов.

Окружающая среда определяет природу людей, животных, растений и мест вокруг Земли, влияя на поведение, религию, культуру и экономическую практику.

Экологический менеджмент можно рассматривать с разных точек зрения. Он включает в себя управление всеми компонентами биофизической среды, как живой (биотической), так и неживой (абиотической), а также отношениями между всеми живыми видами и их местами обитания. Окружающая среда также включает отношения человеческой среды, такие как социальная, культурная и экономическая среда, с биофизической средой. Важнейшими аспектами экологического менеджмента являются этнические, экономические, социальные и технологические аспекты. Они лежат в основе принципов и помогают принимать решения.

Экологический менеджмент охватывает многие области науки, в том числе географию, биологию, социальные науки, политические науки, государственную политику, экологию, физику, химию, социологию, психологию и физиологию.

Устойчивость в экологическом менеджменте включает в себя управление экономическими, социальными и экологическими системами как внутри организационной структуры, так и вне ее, чтобы она могла поддерживать себя и систему, в которой она существует. [2] В контексте устойчивости подразумевает, что вместо того, чтобы конкурировать за бесконечный рост, развитие улучшает качество жизни, не потребляя при этом больше ресурсов [4]. Устойчивое управление экологическими ресурсами требует организационных изменений, которые приносят ценности устойчивости, которые отражают эти ценности внешне со всех уровней и укрепляют их для окружающих заинтересованных сторон. [2] Конечным результатом должны быть симбиотические отношения между поддерживающей организацией, сообществом и окружающей средой.

Экологическая экономика - это подобласть экономики, которая занимается вопросами окружающей среды.

Экономика окружающей среды отличается от экологической экономики тем, что экологическая экономика подчеркивает экономику как подсистему экосистемы с акцентом на сохранение природного капитала [5]. В одном обзоре немецких экономистов было установлено, что экономика окружающей среды и экологическая экономика - это разные школы экономической мысли, а экологические экономисты подчеркивают «сильную» устойчивость и отвергают предложение о том, что природный капитал может быть заменен человеческим капиталом [5].

Оценка экономической ценности окружающей среды является одной из основных тем в этой области. Использование и косвенное использование - это ощутимые выгоды, получаемые от природных ресурсов или экосистемных услуг. Неиспользуемые значения включают значения существования, опции и значения. Например, некоторые люди могут оценивать существование разнообразного набора видов, независимо от влияния потери вида на экосистемные услуги.

Значения использования и косвенного использования часто можно вывести из выявленного поведения, такого как стоимость проведения рекреационных поездок или использование гедонистических методов, в которых значения оцениваются на основе наблюдаемых цен. Неиспользованные значения обычно оцениваются с использованием указанных методов предпочтения, таких как условная оценка или моделирование выбора. Условная оценка обычно принимает форму опросов, в которых люди спрашивают, сколько они будут платить, чтобы наблюдать и воссоздавать в окружающей среде (готовность платить) или их готовность принять компенсацию за уничтожение экологического блага. Гедоническое ценообразование рассматривает влияние окружающей среды на экономические решения по ценам на жилье, путевым расходам и платежам.

Литература:

1. Бернс М.; Тауненд А.; Хаят З.; Балагопал Б.; Ривз М.; Хопкинс М.; (2009). «Бизнес устойчивости: императивы, преимущества и действия» С. 4-32.
2. Пол-Вост С. «Последствия сложности для комплексного управления ресурсами» (2007). С. 22
3. Колби, М.Е. «Управление окружающей средой в развитии: эволюция парадигм» (1991). С. 193-213
4. Минчичова В. С. «Экологический менеджмент как составляющая корпоративной социальной ответственности и системы менеджмента качества международного бизнеса в разрезе концепции устойчивого развития» (2016). С. 654—657.
5. Джероен С.Д.; М. ван ден Берг «Экологическая экономика: темы, подходы и различия с экономикой окружающей среды», (2001). С. 13-23

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сукач М.С., ПМ-16м-1
Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Донбасс всегда являлся одним из крупнейших промышленных регионов Украины.

Основой экономики Донецкого региона является тяжёлая промышленность. Она имеет такие отрасли: чёрная и цветная металлургия, угольная и горнодобывающая отрасль, электроэнергетическая промышленность, химическая, металлообработка, машиностроение, изготовление строительных материалов и другое производство.

Так же в регионе широко развита пищевая промышленность и агропромышленный комплекс, лёгкая промышленность, деревообрабатывающие предприятия и мебельная промышленность.

До военного государственного переворота Донецкая область была одним из крупнейших и развитых промышленных регионов Украины. Донбасс обеспечивал 24,7% общего объёма производства Украины. Донецкая область насчитывала 150 отраслей. Более 2000 промышленных предприятий находилось на территории. 800 из них снабжали 23% экспорта Украины.

Проблема промышленного развития Донецкого региона связана с военным конфликтом, который начался в 2014 году. В ходе боевых действий, стабильная работа многих предприятий была нарушена. Экономические показатели резко упали, поставка сырья и отгрузка произведённых товаров были в критическом положении. Немаловажным является разрушение инфраструктуры в ходе боевых действий.

Несмотря на это, промышленность региона постепенно

восстанавливается. Промышленный потенциал Донецкой Народной Республики в 2016 году состоял из множества крупных шахт, металлургических заводов, машиностроительных заводов, предприятий лёгкой промышленности и химической промышленности. Так же, в перечень входят пищевые, строительные и транспортные компании.

К машиностроительным и металлургическим предприятиям относят более двадцати предприятий: Ясиноватский завод машинобетонных изделий, машиностроительные и литейные заводы Макеевки, Юзовский металлургический завод, Донецкий завод металлоконструкций и т.д. Одним из угледобывающих предприятий является «Макеевуголь», в его составе 8 шахт.

Годовой объём угля в 2013 г. составлял 37,8 млн т. В настоящий момент добыча угля подземным способом является одним из главных видов производственной деятельности в ДНР. Рост добычи угля был связан с его реализацией на украинском рынке сбыта для электроэнергетики, металлургии и коксохимии. Но в связи с «угольной блокадой», идёт переориентация на российский рынок. В 2016 г. угледобывающие предприятия ДНР всего добыли около 13 млн т угля.

В металлургии работает 45 предприятий. Коксохимические заводы работают на 30%. На базе Донецкого электрометаллургического завода открыли «Юзовский металлургический завод».

В машиностроительной отрасли работают 34 предприятия из 45. Оставшиеся предприятия готовы выпускать необходимую продукцию для угольных, коксохимических и металлургических предприятий. Однако, в связи с полным или частичным отсутствием финансирования угольной и металлургической отраслей, загруженность машиностроительных заводов всего 20-25%. Несмотря на это, в 2016 г. предприятия машиностроения выпустили продукции на 2 млрд. руб. По сравнению с началом года, рост показателей составил с 0,7% до 1,5%.

Донбасс является единственным регионом, который производит цветные металлы на основе ртути и меди. Сюда относят и производство сплавов на основе никеля и железа. Донецкий регион также занимает лидирующую позицию в химпромышленности. Здесь производят минудобрения, серную кислоту и синтетический аммиак.

В условиях экономической блокады в ДНР стала активно восстанавливаться химическая отрасль. Основной ориентир на производство бытовой химии, это связано с востребованностью среди потребителей.

Фармацевтическая отрасль в Донецкой Народной Республике занимается производством лекарственных препаратов, а так же изделий медицинского назначения. Предприятие «Стиролбиофарм» экспортирует товары в ЛНР. Загруженность предприятия составляет 30%. Но фармацевтические товары внутреннего производства занимают только 3%

рынка ДНР.

Производство продукции в пищевой отрасли, по сравнению с довоенным периодом, снизился по всем видам продукции: производство колбасных изделий (60%), мясо (98%), мука (65%), молоко (75%), подсолнечное масло (97%), хлебобулочные изделия (20%). Но в начале 2016 г. рост производителей пищевой продукции увеличился на 18%.

На начало 2017 г. основную часть в промышленном производстве занимает металлообработка и металлургия (37,6%). Далее пищевая промышленность (10,6%), коксохимия (8,8%) и химическая промышленность (2,2%). [5]

Развитие промышленности в Донецком регионе имеет некоторые трудности. Производственные мощности на предприятиях не превышают 40%. Это связано с критической поставкой сырья и ресурсов, уменьшением рынков сбыта. Так же причиной кризиса стала экономическая блокада, непризнание государства и продолжающиеся обстрелы.

Большое количество производимых товаров Донбасса являются высокотехнологичными. Они требуют сертификации и таможенного оформления. Политическая нестабильность не даёт права официально проводить определённые манипуляции, позволяющие получить разрешение на экспорт и соответствующую сертификацию.

Важнейшие факторы, затрудняющие развитие современной промышленности Донецкого региона:

- сбыт производимой продукции;
- логистика;
- военный конфликт;
- политическое непризнание.

Решение этих проблем напрямую зависит от политического признания Донецкой Народной Республики, как государства и интенсивности боевых действий. В данный момент развитие промышленного потенциала ДНР возможно внутри республики. Однако работать на полную мощность предприятия не могут из-за неполной сбытовой деятельности.

Литература:

1. Внешняя торговля Донецкой области в 2012 году: статистический сборник / отв. за вып. Н.А. Возвышенность. Главное управление статистики в Донецкой области. Донецк, 2013. 72 с.

2. Иванова Е.В. Оценка сценариев экономического развития промышленности региона // Экономика промышленности. 2013. № 1-2 (61-62). С. 162-169.

3. Лукьянченко А.А., Гришин Г.А. Целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Донецке на период до 2020 года. Ин-т экономики промышленности. Донецк, 2013. 214 с.

4. О работе металлургического комплекса - базовой отрасли экономики Донецкой области: экономический доклад Главное управление статистики в Донецкой области. Донецк, 2013. - 19 с.

5. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований» в рамках сотрудничества с Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. Государственное учреждение «Институт экономических исследований». – Донецк, 2017. – 84 с.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ ДОНБАССА

Узун А.А., ПМ-16м-1

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

До начала войны в Донбассе была самая высокая средняя зарплата и большее количество занятого населения.

Экономический потенциал Донбасса до начала боевых действий был колоссальным. В хозяйственном комплексе Донбасса сочетался промышленный потенциал, ряд отраслей сельского хозяйства и развитый транспорт. Основными отраслями промышленности были угольная и металлургическая. Регион был основным поставщиком металла, топлива, продукции машиностроения и химической промышленности. Это был крупнейший регион угольной промышленности, а металлургия составляла около 50% объема промышленного производства Донбасса. Кроме того, в регионе были развитые машиностроительные предприятия, сельское хозяйство и пищевая промышленность. В структуре экспорта на Донбассе преобладают уголь, каменноугольный кокс, электроэнергия, подъёмно-транспортное оборудование, тепловозы, вагоны, минеральные удобрения, сода, соль и прочее. Доля Киева в общем экспорте, для примера, составляла 20,5%, Днепропетровской области — 15%, Запорожской — 6,6% [1].

Кроме того, в регионе были развитые машиностроительные предприятия, сельское хозяйство и пищевая промышленность [2].

Обострение ситуации осенью 2014-зимой 2015 года привело к тому, что часть металлургических заводов прекратила работу: вокруг них шли бои или же отсутствовал уголь для обеспечения выплавки металла. Кроме металлургов пострадали и шахты. Ряд крупных объектов находились в зоне боевых действий и были повреждены, часть шахт была подтоплена и теперь непригодна к дальнейшей эксплуатации.

Несмотря на высокие экономические показатели, Донецкий регион испытывает множество проблем. Среди них: долги, сворачивание производства, низкий уровень жизни населения [3].

Также важнейшей проблемой региона является неблагоприятная экологическая ситуация. Источник выбросов – всевозможные предприятия металлургической, угледобывающей отраслей, производство электроэнергии, химической и нефтехимической промышленности, производство кокса.

Прежде всего, стоит отметить, что в области не все благополучно в сфере соблюдения экологической безопасности. Например, из 30-ти мартеновских печей, которые находятся сегодня в эксплуатации на металлургических предприятиях области, 13 имеют очистные сооружения, которые работают неэффективно, а 17 их вовсе не имеют. Ни одна из печей не работает экологически безопасно. Коксовые батареи, при сроках службы 20 лет, эксплуатируются лет по 30 – 40.

Более того, ни на одном из заводов нет глубокой очистки коксового газа от сероводорода.

Точно так же, из-за морального и физического устаревания и износа газоочистительного оборудования на ТЭС, которые были построены еще до 1983 года, в окружающую среду выбрасываются значительные объемы пыли.

Еще одной большой проблемой Донбасса являются его пресловутые терриконы, которые многие называют "днецкими горами". Мало кто догадывается, что они довольно пагубно влияют на атмосферу. Так, из 125-ти существующих терриконов 60 горят и, естественно, тоже "участвуют" в выбросе загрязняющих веществ в атмосферу. И их "вклад" оказывается немалым: с терриконов в воздух выбрасывается более 65 тысяч тонн загрязняющих веществ или 4,1% от всех выбросов по области. Точно так же в тушении нуждаются 132 природных отвала некоторых угольных шахт, которые тоже горят и выбрасывают в виде дыма изрядную "дозу" вредных веществ.

Впрочем, не все так безнадежно в регионе, есть и положительные тенденции. Например, было выполнены различные природоохранные мероприятия, среди которых – реконструкция некоторых предприятий и установка очистных сооружений. Некоторые предприятия разрабатывают уникальные проекты – внедряются методы очистки дымовых газов, предлагается достаточно революционное решение проблем с некачественным топливом [5].

В целом, несмотря на резкое снижение объемов производства, заострение экологических проблем, сложную демографическую ситуацию, Донецкий экономический район имеет значительный потенциал для решения этих кризисных процессов и постепенной активизации развития хозяйственного комплекса.

Донецкий регион обладает огромным количеством перспектив и возможностей для дальнейшего развития экономики региона и государства [4].

Товарная структура как экспорта, так и импорта региона имеет выраженную сырьевую ориентацию. К основным видам экспортированной продукции принадлежат черные металлы и изделия из них, наибольшую долю в импорте составляют энергоносители, в первую очередь, природный газ, нефть и нефтепродукты.

Развитие внешнеэкономических связей Донбасса на современном этапе несколько замедляется.

Литература:

1. Экономика Донецкой области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Донецкой_области
2. Промышленный потенциал Донецкого региона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://knowledge.allbest.ru/geography/2c0a65635b2ac68b4d53b89421306c37_0.html#text
3. Экономика Донецкого региона. Состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://works.doklad.ru/view/_g-88hВННЗс.html
4. Шилов А. Деловой Донбасс // Региональная экономика ДНР: что осталось и какие мы имеем перспективы развития? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delovoydonbass.ru/news/novost_na_glavnuyu/potentsial_ekonomiki_dnr/
5. В Донецке обсудили пути развития экономики ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://regnum.ru/news/2278995.html>

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКА

Узун А.А., ПМ-16м-1

Довгань А.С., к.гос.упр., доц.

Донецк - один из крупнейших промышленных городов, в котором сконцентрированы высокий промышленный и научный потенциалы, рабочие и специалисты высокой квалификации, где имеются развитая инфраструктура и производственная база.

В городе действует 196 предприятий, базовыми отраслями которых являются: угольная (14%), металлургическая (32,7%), машиностроение (19,7%), пищевая (23,4%) [1].

Угольная промышленность размещена в семи районах города и представляет собой производственный комплекс, в котором сконцентрировано 16 угледобывающих предприятий, 2 обогатительные и брикетная фабрики, на которых трудятся 38 тыс. человек. Разведанные промышленные запасы каменного угля действующих шахт составляют 798,8 млн. тонн, в том числе коксующегося – 505 млн. тонн, энергетического – 262,6 млн. тонн. В дальнейшем запланирована добыча рядового угля в

объеме 8,1 млн. тонн.

Наибольшая доля добычи топлива приходится на шахту им. А.Ф. Засядько. Это самое мощное и перспективное предприятие, добывающее до 4 млн. тонн коксующихся углей марки "Ж" в год. Промышленные запасы составляют 110,7 млн. тонн при средней мощности пласта 1,2 метра.

Второе ведущее горное предприятие – шахтоуправление «Донбасс», добывающее коксующиеся угли марки "ОС" и энергетические марки "Т", разведанные запасы составляют 49,2 млн. тонн при средней мощности пласта 1,01 метра.

На территории города – 9 предприятий черной металлургии, специализирующихся на производстве чугуна, стали, сортового и листового проката (более 280 профилеразмеров), трубной заготовки из углеродистых, конструкционных, легированных качественных и высококачественных марок стали.

Металлопродукция отвечает требованиям международных стандартов и является основным экспортным потенциалом города, составляющим 50 процентов.

На предприятиях постоянно проводится работа по модернизации производства, обновлению ассортимента выпускаемой продукции.

Ведущим предприятием является ОАО "Донецкий металлургический завод". Здесь выплавляется большой ассортимент марок сталей - легированных, низколегированных, подшипниковых, производятся трубная и переделные заготовки, более 200 профилеразмеров проката, толстый лист [2].

Мини-металлургический завод "Истил" нацелен на производство экспортной продукции: непрерывно литой заготовки и проката. Предприятие реализует инвестиционный проект "Модернизация металлургического комплекса". Его внедрение позволит путем удаления вредных примесей при вакуумировании и электромагнитном перемешивании стали перед разливкой существенно улучшить ее качество, уменьшить выбросы в атмосферу вредных веществ, снизить себестоимость выпускаемой продукции, увеличить объем экспортных поставок и сохранить 1554 рабочих мест. 20 видов коксохимической продукции производит ОАО "Донецккокс". Завод первым в мире освоил процессы производства технического сернистого аммония. Здесь были внедрены: гидроинжекция газов, выделяющихся при загрузке камер коксования, гидропривод кантовочной лебедки, качающиеся питатели для скачивания кокса с ramпы и ряд других технологий.

Машиностроительный комплекс города представлен 64 предприятиями. Приоритетное развитие обеспечено, прежде всего, тем из них, которые удовлетворяют потребности угледобывающей промышленности - "Донецк-гормашу", Рутченковскому "Гормашу",

"Бурану", Петровскому машзаводу и "Эксперименту". Рейтинг по объему производства открывают: "Норд", "Точмаш", "Топаз" и завод "Универсальное оборудование".

"Донецкгормаш" – предприятие с серийным и индивидуальным характером производства: оборудование для открытых разработок полезных ископаемых – роторные экскаваторы, перегружатели, отвалообразователи, карьерные ленточные конвейеры; для шахт и рудников подъемные машины, вентиляторы, центробежные секционные насосы, погрузочно-транспортные машины, маневровые устройства и лебедки. Эта техника успешно эксплуатируется и в Украине, и в России (Кузбасс, Норильск, Экибастуз), и в 28 странах дальнего зарубежья.

Фирмовый знак "Норд" – гарантия высокого качества холодильников, морозильников, газовых плит, а также другой бытовой техники, среди которой стиральные машины, кондиционеры, а также комплектующие: электродвигатели для кухонных агрегатов, воздухоасасывающие блоки для бытовых пылесосов и другие изделия. Производственные мощности позволяют выпускать в год 500 тыс. холодильников и морозильников 13 наименований. Экспортирует "Норд" свою продукцию в Россию, Беларусь, Казахстан, Германию, Францию, Италию и другие страны.

Положительные изменения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса в результате внедрения конверсионных технологий. ОАО "Точмаш" освоил выпуск и продолжает расширять номенклатуру сельскохозяйственной техники, оборудования для нефтяной и хлопкоперерабатывающей промышленности, гидроцилиндров. ОАО "Топаз" – предприятие тоже в прошлом засекреченной оборонки, высокая технологичность которой обеспечила ему эксклюзивную специализацию: разработку и серийное производство сложнейших радиотехнических систем и комплексов специального назначения, радиотехнические изделия общетехнического и широкого применения, поставку средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнического контроля. Успешно освоил "Топаз" и производство телевизоров.

АО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры" производит современную надежную и качественную аппаратуру для ведения спасательных работ при авариях в шахтах, на пожарах, при стихийных бедствиях, а также средства индивидуального спасения рабочих горнодобывающей, химической, металлургической и других отраслей. Продукция получила признание в 33 странах дальнего зарубежья и успешно конкурирует с аппаратурой, производимой ведущими западными фирмами.

Донецк – крупный поставщик различной химической продукции. Это минеральные удобрения, борная кислота, сульфат аммония, водный аммиак для хозяйственных целей, уксусная кислота, стиральные пасты, лакокрасочные изделия [3].

Более 80 лет на внешнем и внутреннем рынке высоко котируется

продукция Донецкого завода химреактивов, выпускающего неорганические химические реактивы и вещества особой чистоты. Основная номенклатура предприятия – свыше 800 наименований [4].

Диапазон их применения – весьма широк: медицина и фармацевтика, электротехническая и радиотехническая промышленность, стекловарение и машиностроение, а также научно-исследовательская деятельность и аналитическая практика. Особо чистые вещества используются в волоконной оптике, полупроводниковой технике, самолетостроении, в атомной энергетике, ракетостроении, производстве монокристаллов и искусственных камней.

На современном этапе развитие промышленных предприятий Донбасса несколько замедляется, однако, Донецкий регион обладает огромным количеством перспектив и возможностей для дальнейшего развития экономики региона и государства.

Литература:

1. Экономика Донецкой области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Донецкой_области
2. Промышленный потенциал Донецкого региона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://knowledge.allbest.ru/geography/2c0a65635b2ac68b4d53b89421306c37_0.html#text
3. Экономика Донецкого региона. Состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://works.doklad.ru/view/_g-88hВННЗс.html
4. Экономика Донецкого региона. Состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stud.wiki/economy/2c0a65625b3bd68b5d53a89421316c27_0.html

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

**Устинов В.М., ПМ – 16м-13;
Беленцов В.Н., д.э.н., проф**

Диверсификация предприятий агропромышленного комплекса (АПК) – это сложный многогранный процесс развития его хозяйственной деятельности на основе высокого или среднего уровня специализации, эффективного и рационального использования имеющихся ресурсов с целью формирования дополнительной прибыли от развития второстепенных и новых отраслей производства, поиска новых рынков сбыта, равномерного распределения капитала, снижения влияния разных видов рисков на производство сельскохозяйственной продукции и производственных затрат.

Под диверсификацией предприятий АПК также следует понимать переход от однообразной производственной структуры к

многопрофильному производству с широкой номенклатурой продукции. То есть она предусматривает расширение ассортимента (структуры) производства сельскохозяйственной продукции, развитие существующей специализации и отраслевой структуры, как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях народного хозяйства.

Диверсификацию можно классифицировать по видам хозяйственной деятельности предприятий АПК, выделяя при этом диверсификацию производственной деятельности, инвестиций, ресурсов и структуры управления, а также финансовую и маркетинговую диверсификацию [1; 4].

Диверсификацию инвестиционной деятельности можно рассматривать в двух направлениях: снижение риска внешних и внутренних сторонних инвестиций. Под диверсификацией структуры управления следует понимать развитие административного ресурса, в том числе повышение квалификации персонала с целью повышения эффективности его использования в части диверсификации хозяйственной деятельности предприятий АПК. Диверсификация ресурсов приводит к формированию их конкурентных преимуществ. Маркетинговую диверсификацию следует внедрять с целью расширения рынка сбыта продукции, а также для повышения конкурентной способности того или другого вида продукции путем создания или расширения собственной торговой сети, увеличения каналов сбыта продукции, продвижения товаров на рынке и др. [4].

В научной литературе выделяют следующие виды диверсификации: концентрическая, вертикальная, горизонтальная, боковая и корпоративная. Первый вид представляет собой создание новых видов продукции за счет существующей технологии с ранее использовавшимися материалами. Вертикальная диверсификация представляет собой организацию производства новой продукции, которую предприятие получало от партнеров-поставщиков, а также приобретение и внедрение новых технологий [1-3].

Боковая диверсификация содействует проникновению предприятия в другие, непосредственно не связанные со сферой АПК. Боковую диверсификацию, равно как и корпоративную, рассматривают как виды неродственной диверсификации, но при корпоративной диверсификации акцент делается на создании и производстве принципиально новой продукции. Кроме неродственной диверсификации, выделяют родственную тип диверсификации. Существует мнение, что родственная диверсификация лучше, поскольку предприятие работает в знакомой сфере, тем самым, снижая риски. Неродственную диверсификацию вводят тогда, когда существующий ресурсный потенциал, привычки и технологии невозможно передать другому структурному подразделению, а возможности развития предприятия на существующем уровне ограничены или совсем отсутствуют [1-3].

Таким образом, для предприятий АПК родственная диверсификация

возникает тогда, когда они начинают развивать новую деятельность, но в рамках производства или переработки сельскохозяйственной продукции. Тогда под неродственной диверсификацией предприятий АПК следует понимать осуществление деятельности в другой отрасли, внедрение новых разработок и технологий с целью преобразования специализированного предприятия в многоотраслевой комплекс (конгломерат), между составными частями которого отсутствуют функциональные связи.

Диверсификацию предприятий АПК следует проводить при высоком или среднем уровне специализации с одновременным повышением эффективности использования имеющихся ресурсов. Прежде чем начинать процесс диверсификации, необходимо определить цель, задачи и место предприятия АПК во внешней экономической среде. Для этого следует проанализировать состояние и эффективность использования тех ресурсов предприятия, которые можно использовать для развития родственных и неродственных отраслей и перспективных видов диверсификации. Также следует определить потенциал сельской территории, наличие трудовых, земельных, финансовых ресурсов для диверсификации в родственные и неродственные отрасли [4].

Литература:

1. Тупицын А.Л. Диверсификация предприятия / А.Л. Тупицын. – Новосибирск: Наука, 2004, – 150 с.
2. Баумунг Э. В. Этапы развития диверсификации производства [Журнал] / Э.В. Баумунг // Молодой ученый. – 2012. – №3. – С. 144-150.
3. Матвеева Н. Диверсификация предприятий корпоративных структур и их инвестиционная привлекательность // О-во и экономика. – 2008. – № 10.- С. 84-112.
4. Фисак С.А. Управление сельскохозяйственными предприятиями на основе диверсификации [Монография]/ С.А. Фисак, О.В. Борисова, Г.М. Гриценко. – Барнаул: Аз Бука. – 2005. – 150 с.

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

**Ясинская Е.О., ПМ-16м-1;
Новикова Б.Э., ПМ-16м-1з;
Кретьова А.В., к.гос.упр., доц.**

Предприятия ставят перед собой задачу получения прибыли за счет удовлетворения спроса потребителей в продукции. Однако общественно-политические и социально-экономические изменения негативно отразились на состоянии экономики и эффективности деятельности отечественных предприятий. Сейчас, с активизацией экономической активности в Донецкой Народной Республике, с восстановлением и постепенным ростом покупательной способности населения, ситуация стала улучшаться:

повышаются объемы производства продукции, создаются возможности развития отечественных товаропроизводителей.

Для обеспечения устойчивого развития предприятий в современных условиях необходимо иметь информацию о совокупности движущих сил и причин, влияющих на изменение показателей эффективности работы, иными словами о факторах эффективности их деятельности.

В научной литературе имеются различные подходы к классификации факторов эффективности деятельности предприятий. При этом ученые используют разные критерии классификации факторов эффективности деятельности: уровень влияния (макро-, мезо-, микроэкономический); отношение к среде функционирования предприятия (внутренние и внешние) [1, с. 94-95]; виды затрат и ресурсов; направления развития и совершенствования производства [2, с. 276].

Кроме того, факторы эффективности деятельности предприятий можно классифицировать по критерию влияния различных заинтересованных сторон, которые по отношению к среде функционирования предприятия также подразделяются на внутренних и внешних.

Исходя из этого, к внутренним факторам эффективности деятельности предприятий предлагается отнести следующие:

- со стороны учредителей (руководителей): политика ценообразования; стратегия завоевания рынка; внедрение современных достижений науки, технологии и техники; амортизационная политика;
- со стороны структурных подразделений: резервы снижения себестоимости продукции; источники формирования и направления распределения прибыли от ведения деятельности; формы организации производства;
- со стороны работников: уровень и формы оплаты труда; профессионально-квалификационная структура персонала; система материального стимулирования; условия труда и отдыха; социально-психологический климат в коллективе; уровень жизни работников.

Внешними факторами эффективности деятельности предприятий следует считать:

- со стороны экономических агентов (субъектов рынка): степень регулирования рынка; платежеспособный спрос и структура потребления населения; уровень конкуренции; уровень закупочных цен; паритет (диспаритет) цен на потребительскую и промышленную продукцию; уровень адаптации населения к условиям рынка; наличие на рынке импортной продукции низкого качества и по низким ценам;
- со стороны органов государственной власти и местного самоуправления: правовое обеспечение деятельности предприятий; уровень налоговой нагрузки; уровень государственной поддержки отечественных

товаропроизводителей; либерализация внешнеэкономической деятельности без учета конкурентоспособности отечественной продукции;

– со стороны поставщиков и дилеров-распространителей: уровень и качество материально-технических ресурсов; инфраструктура каналов реализации; уровень исполнения хозяйственных договоров и обязательств;

– со стороны финансово-кредитных учреждений: уровень доступа к кредитным ресурсам; механизмы удешевления кредитов; ипотечное кредитование; развитие оперативного кредитования; уровень рискованности производства; уровень доступности условий страхования.

Рассмотренные выше подходы к классификации факторов эффективности могут применяться на практике в комплексе. Таким образом, для проведения анализа и разработки направлений улучшения работы предприятий целесообразно использовать многокритериальный подход к определению факторов повышения эффективности деятельности.

Литература:

1. Факторы, влияющие на экономическую эффективность деятельности предприятия / Калиева О.М., Лужнова Н.В., Дергунова М.И., Говорова М.С. // Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань: Бук, 2014. – С. 93-96.

2. Уткіна, Ю.М. Чинники забезпечення економічної ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства / Уткіна Ю.М., Веретельник Р.Г. // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 49. – С. 273-277.

«Менеджмент предприятий промышленного региона»

Материалы региональной студенческой научно-практической интернет- конференции

5 декабря 2017 года

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отображают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с точкой зрения редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текстов публикаций
ссылки на сборник обязательны

Ответственный за выпуск:

А.В. Жадан